

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Departamentul de Psihologie

Lucrare de licență

**CALITATEA VIETII PĂRINȚILOR
COPILOR DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM**

Coordonator științific:

Conf. Univ. Dr. Camelia SOPONARU

Absolvent:

Mihaela CIOBANESCU

Iasi, 2024

CUPRINS	2
Argument	3
Capitolul 1. Tulburarea de spectru autist	4
1.1. Inceputurile cercetării autismului	4
1.2. Aspecte relevante ale simptomatologiei autismului.....	6
Capitolul 2. Calitatea vieții părinților copiilor diagnosticați cu autism	8
2.1. Calitatea vieții- Aspecte generale	8
2.2. Calitatea vieții- în cazul părinților copiilor diagnosticați cu autism	9
2.3. Coping - strategii de coping.....	10
2.4. Strategii de coping la părinții copiilor diagnosticați cu autism	11
2.5 Reziliența- Aspecte generale.....	12
2.6 Reziliența în cazul părinților copiilor diagnosticați cu autism	14
Capitolul 3. Metodologia cercetării	16
3.1. Scopul și obiectivele cercetării	16
3.2. Ipotezele cercetării	16
3.3. Instrumente de cercetare	18
3.4. Participanți cercetare	22
3.5. Procedură	22
3.6. Designul cercetării	22
3.7. Rezultatele cercetării	23
Bibliografie	33
Anexa 1	37
Anexa 2	39
Anexa 3	41
Anexa 4	42

Argument

Lucrarea ‘Calitatea vieții părinților copiilor cu autism: » care realizează o comparație între România și Franța, își propune să exploateze diferențele și similitățile în experiențele părinților din aceste două țări în gestionarea provocărilor asociate cu autismul. Studiul utilizează Scala pentru calitatea vieții familiei (FQOL), Scala de rezistență Connor-Davidson (CD-RISC) și Inventarul de sănătate pentru părinți (CHIP) pentru a măsura calitatea vieții, reziliența și sănătatea parentală. Aceste instrumente vor permite o evaluare riguroasă a modului în care variațiile culturale, sociale și economice influențează experiențele părinților.

Cercetări anterioare, cum ar fi studiile realizate de Benson (2012) și Ekas, Lickenbrock și Whitman (2010), au demonstrat faptul că suportul social și reziliența joacă roluri cruciale în reducerea stresului parental și în îmbunătățirea calității vieții. Bayat (2007) evidențiază importanța rezilienței familiale în menținerea unui mediu familial propice, stabil și pozitiv, în ciuda provocărilor aduse de un diagnostic de autism.

În Franța, unde există un nivel de trai, un suport instituțional și comunitar mai bine dezvoltat, se presupune că părinții ar putea raporta o calitate a vieții mai ridicată comparativ cu cei din România, unde resursele sunt mai limitate. Diferențele în politicile publice, accesul la servicii de sănătate și suportul social sunt factori esențiali care contribuie la aceste variații. Studiul a analizat măsura în care aceste diferențe structurale influențează strategiile de coping ale părinților și stresul perceput de aceștia. Astfel, lucrarea este structurată în trei capitole, din care, primele două teoretice (analizează tulburarea de spectru autist și Calitatea vieții părinților copiilor diagnosticați cu autism), iar al treilea, metodologic.

Așadar, studiul de față dorește să investigheze factorii care contribuie la bunăstarea familială în contextul autismului. Rezultatele vor sublinia necesitatea dezvoltării unor politici și intervenții specifice pentru îmbunătățirea calității vieții părinților copiilor cu autism, adaptate la nevoile și resursele fiecărei țări. Acest studiu va contribui la literatura existentă și va oferi recomandări practice pentru susținerea familiilor afectate de autism, promovând astfel o abordare mai echitabilă și eficientă în gestionarea acestei condiții complexe.

Capitolul 1. Tulburarea de spectru autist

1.1 Începuturile Cercetării Autismului

Termenul "autism" își are originea în cuvântul grecesc „autos”, care înseamnă „sine” sau „însuși”. Termenul a fost folosit pentru prima dată în context psihiatric la începutul secolului al XX-lea de către Eugen Bleuler, un psihiatru elvețian, pentru a descrie o caracteristică a schizofreniei, referindu-se la auto-izolarea extremă a pacienților. Ulterior, Leo Kanner a preluat și a adaptat termenul în 1943 pentru a descrie tulburarea pe care o observase la copii, cunoscută astăzi ca tulburare de spectru autist.

Cazul lui Victor din Aveyron este unul dintre cele mai celebre exemple din istoria studiului comportamentului uman și dezvoltării. În 1799, un băiat sălbatic, aparent în jur de 12 ani, a fost găsit rătăcind în pădurile din Aveyron, Franța. Acest băiat, care a devenit cunoscut sub numele de Victor, a atras atenția doctorului Jean Marc Gaspard Itard, un tânăr medic interesat de educația și recuperarea copiilor cu deficiențe severe. Reprezintă unul dintre primele exemple documentate ale trăsăturilor similare celor ce construiesc diagnosticul de autism. Victor prezenta trăsături comune copiilor cu diverse afecțiuni psihice, asemănătoare celor întâlnite la copiii cu tulburare din spectru autistic: ochii săi fixau obiecte legate strict de propria subzistență, privirea sa era foarte scurtă durată, respectiv fixa ocazional un obiect care îi producea uimire. De asemenea, manifesta hohote de râs isterice fără o cauză evidentă și crize de furie când i se îndepărtau obiectele sau alimentele care îi provocau satisfacție. Victor nu părea să aibă sensibilitate la temperaturi extreme, dar avea o ureche foarte selectivă: sunetele care ar trebui să ridice probleme nu trezeau nicio trăire, în timp ce sunetele de intensitate normală îl deranjau foarte mult (Itard, 1801; Itard, 1806). Trăsăturile comportamentale și senzoriale ale lui Victor reflectă similitudini cu simptomele autismului descrise de Leo Kanner în 1943 și de Hans Asperger în 1944, cum ar fi dificultățile de comunicare, comportamentele repetitive și răspunsurile neobișnuite la stimuli senzoriali. Itard a încercat diverse metode de stimulare senzorială și exerciții practice pentru a dezvolta abilitățile sociale și de comunicare ale lui Victor, obținând unele progrese semnificative. Deși Victor nu a atins nivelul de funcționare așteptat pentru un copil de vârsta sa, documentarea sa a avut un impact major asupra modului în care erau percepute și tratate persoanele cu dizabilități severe, deschizând calea pentru cercetări ulterioare în domeniul dezvoltării copilului și al educației speciale (Geschwind, 2008; Lord et al., 2020).

Primele descrieri ale autismului au apărut în anii 1943-1944, când doi medici au publicat lucrări fundamentale care au definit pentru prima dată această tulburare. În 1943, Leo Kanner a

publicat articolul „Autistic Disturbances of Affective Contact” în care descria 11 copii cu trăsături comune de izolare socială și comportamente repetitive. Kanner a folosit termenul „autism infantil timpuriu” pentru a descrie această tulburare, subliniind dificultățile de comunicare și interacțiune socială pe care le prezentau acești copii (Kanner, 1943). La scurt timp după, în 1944, Hans Asperger, un medic austriac, a publicat un articol în care descria copii cu trăsături similare, dar care aveau abilități lingvistice și cognitive mai bune. Această condiție a fost denumită mai târziu „sindromul Asperger” și a fost recunoscută ca o formă distinctă de autism, cu particularități specifice în dezvoltarea socială și comportamentală (Asperger, 1944). Între anii 1960 și 1970, cercetările asupra autismului au început să se diversifice, deși multe teorii etiologice de atunci au fost ulterior discreditate. De exemplu, o teorie predominantă sugera că autismul era cauzat de părinți „frigorifici”, o noțiune refutată pe măsură ce cercetările au avansat.

Bernard Rimland a avut un rol crucial în schimbarea perspectivei asupra autismului prin publicarea cărții „Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior” în 1964, unde a propus o origine neurobiologică pentru autism (Rimland, 1964). În anul

1967, Clara Claiborne Park a publicat "The Siege," prima relatare detaliată a experienței de a crește un copil cu tulburare de spectru autist, oferind o perspectivă profundă și personală asupra provocărilor și triumfurilor asociate cu această condiție. Anii 1980 au marcat un moment important în recunoașterea și clasificarea autismului. În 1980, autismul a fost inclus pentru prima dată în Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mentale (DSM-III) ca o tulburare distinctă. În 1980, Lorna Wing și Judith Gould au publicat un studiu care a identificat un continuum de tulburări de dezvoltare, ducând la dezvoltarea conceptului de „spectru autist” (Wing & Gould, 1979). În anul 1994, DSM-IV a introdus conceptul de „Tulburări de Spectru Autistic” (ASD), care includea autismul clasic, sindromul Asperger, tulburarea dezintegrativă a copilăriei și PDD-NOS (tulburare de dezvoltare pervazivă nespecificată altfel) (American Psychiatric Association, 1994). Această clasificare a recunoscut variabilitatea semnificativă a manifestărilor autismului și a ajutat la o înțelegere mai largă și mai flexibilă a tulburării.

Începând cu anii 2000, cercetările asupra TSA au avansat considerabil, punând un accent tot mai mare pe etiologia și factorii de risc asociați cu tulburarea. Studiile au evidențiat rolul combinației de factori genetici și de mediu în dezvoltarea TSA. Progresele în genetica moleculară au permis identificarea unor gene asociate cu TSA, iar cercetările epigenetice au contribuit la înțelegerea modului în care factorii de mediu pot influența expresia genelor (Geschwind, 2008).

DSM-5, publicat în 2013, a redefinit TSA ca o singură entitate cu un spectru larg de severitate și manifestări, eliminând distincțiile dintre subtipurile anterioare (American Psychiatric Association, 2013). Aceasta a reflectat o înțelegere mai integrată și holistică a tulburării.

Cercetările actuale și viitoare în domeniul TSA se concentrează pe personalizarea tratamentelor și intervențiilor, adaptate la profilurile genetice și neurobiologice individuale. Se pune un accent crescut pe dezvoltarea unor metode eficiente de intervenție timpurie și pe îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu TSA pe tot parcursul vieții. Incluziunea și suportul social sunt, de asemenea, domenii de interes major, având în vedere necesitatea de a crea o societate mai incluzivă și mai acceptantă (Lord et al., 2020). Cercetările neurobiologice continuă să investigheze diferențele structurale și funcționale ale creierului la persoanele cu TSA, folosind tehnici avansate de neuroimagică. Aceste descoperiri au potențialul de a revoluționa înțelegerea noastră despre autism și de a conduce la dezvoltarea unor intervenții mai precise și mai eficiente (Amaral, Schumann, & Nordahl, 2008).

1.2 Aspecte Relevante ale Simptomatologiei Autismului

Persoanele cu autism pot avea probleme în a iniția sau a susține o conversație. Adesea, pot răspunde la întrebări sau solicita lucruri, dar nu își asumă inițiativa în dialog. Se remarcă adesea deficite în dezvoltarea limbajului sau întârzierea acestuia; astfel o serie de copii cu autism prezintă întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului vorbit. Unii nu dezvoltă deloc abilități verbale. La persoanele care se încadrează în spectrul autismului observăm în mod frecvent lipsa abilităților de interacțiune și/sau reciprocitate socială: respectiv o limitare de a răspunde la interacțiuni sociale într-un mod tipic, ca de exemplu schimbul de zâmbete, priviri sau gesturi. Se remarcă, de asemenea o serie de stângăcii în a înțelege comportamentele sociale sau emoționale ale altora, în a dezvolta și înțelege relațiile, dificultăți în a se integra în grupuri de aceeași vârstă și probleme în a-și face prieteni. O serie de persoane atinse de autism au comportamente Repetitive, precum flapping-ul mâinilor, rotirea obiectelor, alinierea obiectelor, rutine rigide și/ sau ritualuri. Autismul are ca atribut și interese restrânse și cu precădere pe obiecte, nu pe oameni. Unele persoane atinse de autism sunt rezistente la schimbare, prezentând dificultăți în cazul unor schimbări de rutină sau mediu. Cum vorbim despre un spectru, există la unele persoane și anomalii în procesarea senzorială, respectiv Hipersensibilitate sau Hiposensibilitate la Stimuli. Astfel, persoanele cu autism pot avea reacții extreme la stimuli senzoriali (sunete, lumini, texturi), fie evitând acești stimuli

(hipersensibilitate), fie căutând experiențe senzoriale intense (hiposensibilitate), precum și **interese senzoriale** diferite fără de persoanele neurotipice, manifestând un interes sporit pe unele arii: cum ar fi mirosurile, sunetele sau texturile. O serie de probleme de postură și de procesare proprioceptivă, vestibulară, tactilă, auditivă, vizuală, olfactivă...

Se remarcă o serie de aspecte cognitive și intelectuale la persoanele autiste, la care întâlnim o diversitate în nivelurile cognitive, de la deficite intelectuale severe până la abilități intelectuale superioare. Unele persoane cu autism pot avea abilități de tip Splinter și Savantism, astfel au abilități deosebite sau talente excepționale într-un domeniu specific (de exemplu, matematică, muzică, arte), în ciuda deficitelor globale în alte arii. O serie de aspectele ale simptomatologiei autismului pot fi observate în dezvoltarea și comportamentul copiilor încă din primele etape ale vieții. La vârsta de doi ani, mulți copii cu autism prezintă întârzieri semnificative în dezvoltarea limbajului vorbit. Aceștia pot să nu înceapă să vorbească la fel de devreme ca alți copii de vârsta lor sau pot prezenta dificultăți în a forma și folosi cuvinte sau fraze în mod corespunzător. De asemenea, pot avea un vocabular limitat și pot utiliza un limbaj neobișnuit sau repetitiv. În ceea ce privește interacțiunile sociale, la vârsta de doi ani, copiii cu autism pot prezenta deja dificultăți în inițierea și menținerea conversațiilor. Ei pot evita contactul vizual, pot manifesta lipsa abilităților de reciprocitate socială și pot prezenta dificultăți în înțelegerea și dezvoltarea relațiilor cu ceilalți copii sau adulți. Comportamentele repetitive și interesele restrânse sunt, de asemenea, observate încă de la o vârstă fragedă. Copiii pot avea obiceiuri repetitive, cum ar fi flapping-ul mâinilor sau rotirea obiectelor, și pot prezenta o preocupare intensă și limitată pentru anumite obiecte sau activități.

Aceste aspecte sunt importante în diagnosticarea autismului și pot influența semnificativ dezvoltarea și adaptarea copilului în mediul său social și familial. Este esențial să se acorde atenție semnelor timpurii ale autismului pentru a putea oferi copiilor suportul și intervenția de care au nevoie pentru a-și atinge potențialul maxim de dezvoltare.

Capitolul II - Calitatea vieții părinților copiilor cu autism

2.1 Calitatea vieții - Aspecte generale

Calitatea vieții este un concept complex și multidimensional care se referă la starea generală de bine a unei persoane sau a unei comunități. Studiile științifice au analizat aspecte ale calității vieții din diverse perspective, incluzând factori economici, sociali, de sănătate și de mediu. Calitatea vieții diferă de locul în care trăim, de bunăstarea economică a familiei în care trăim, dar și de diferitele noastre percepții: asupra vieții, asupra factorilor potențiali de fericire, satisfacție, sens al vieții și similar.

Reziliența, sau capacitatea de a face față situațiilor stresante și de a se adapta la schimbări, joacă un rol crucial în menținerea unui nivel ridicat de calitate a vieții. Studiile demonstrează că persoanele cu un nivel ridicat de reziliență au scoruri mai mari în ceea ce privește bunăstarea globală și specifică sănătății mintale.

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra calității vieții, afectând negativ sănătatea, capitalul social și factorii economici, ceea ce a dus la o scădere a nivelului de fericire și satisfacție în viață pentru multe persoane.

Analiza multidimensională a calității vieții implică evaluarea mai multor aspecte ale vieții și modul în care acestea contribuie la bunăstarea generală. Modelele factoriale complexe sunt utilizate pentru a evalua relațiile dintre diferiți indicatori ai calității vieții și pentru a crea scoruri compozite care reflectă mai precis starea de bine a indivizilor.

În concluzie, calitatea vieții este un concept-cheie pentru evaluarea progresului și dezvoltării societății. Studiile științifice oferă o înțelegere detaliată a factorilor care contribuie la calitatea vieții și subliniază importanța măsurării atât a indicatorilor obiectivi, cât și a celor subiectivi pentru a obține o imagine completă a bunăstării umane. Calitatea vieții include dimensiuni precum bunăstarea economică, sănătatea fizică și mentală, relațiile sociale, educația, siguranța și mediul înconjurător. Indicatorii obiectivi ai calității vieții includ PIB-ul pe cap de locuitor, speranța de viață, rata criminalității și accesul la educație și servicii de sănătate. Indicatorii subiectivi, pe de altă parte, se referă la percepțiile individuale despre fericire, satisfacția vieții și bunăstarea psihologică. Studiile au arătat că fericirea și satisfacția vieții sunt strâns legate de factori precum siguranța locuinței, relațiile familiale, situația financiară și condițiile de muncă.

2.2 Calitatea vieții - în cazul părinților copiilor diagnosticați cu autism

În general, părinții acestor copii diagnosticați cu autism se confruntă cu niveluri ridicate de stres și provocări considerabile în viața de zi cu zi, ceea ce afectează semnificativ calitatea vieții lor.

Părinții copiilor cu autism experimentează niveluri ridicate de stres parental, mai ales în comparație cu părinții copiilor tipici. Stresul este influențat de severitatea simptomelor autismului, de comportamentele problematice ale copiilor și de lipsa suportului social (McStay et al., 2014). Studiile arată că strategiile eficiente de coping și suportul social pot atenua stresul și pot îmbunătăți calitatea vieții părinților (Neely-Barnes et al., 2011; Luong et al., 2009).

Funcționarea adecvată a familiei este esențială pentru adaptarea la stresul provocat de creșterea unui copil cu autism. Capacitatea familiei de a se ajusta și de a face față crizelor joacă un rol crucial în determinarea calității vieții părinților. Relațiile sănătoase în cadrul familiei și sprijinul reciproc între parteneri sunt factori pozitivi (Mackintosh et al., 2012; McCubbin et al., 1983).

Utilizarea unor scale precum Scala Calității Vieții Familiei (FQOL) poate aduce bunăstare calității vieții părinților copiilor cu autism în mai multe moduri: evaluare holistică, identificarea nevoilor specifice, monitorizarea progresului, îmbunătățirea comunicării, reducerea stresului; acces la resurse adecvate: Rezultatele FQOL pot evidenția necesitatea unor resurse sau servicii specifice, facilitând accesul la acestea. Părinții pot utiliza aceste informații pentru a argumenta nevoia de sprijin în fața autorităților sau organizațiilor de servicii sociale.

Studiile internaționale sugerează că există variații semnificative în experiențele părinților din diferite culturi și țări. De exemplu, în cadrul unui studiu trans-cultural care a inclus părinți din Australia, Ungaria, Malaezia, România, Singapore, Spania și Regatul Unit, au fost observate diferențe în percepțiile calității vieții și în impactul simptomelor autismului asupra vieții de zi cu zi. Aceste diferențe sunt adesea mediate de factorii culturali și de resursele disponibile în fiecare țară (McStay et al., 2014).

Intervențiile care oferă suport psihologic părinților, precum și cele care implică întreaga familie, s-au dovedit a fi benefice. Programele de antrenament pentru părinți, care oferă tehnici de gestionare a comportamentelor problematice și de reducere a stresului, sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții (Mak & Kwok, 2010; Moh & Magiati, 2012).

Calitatea vieții părinților cu copii diagnosticați cu autism este influențată de o varietate de factori, inclusiv severitatea simptomelor copilului, funcționarea familiei și resursele de suport disponibile. Prin intervenții adecvate și suport social, părinții pot dezvolta strategii eficiente de coping, ceea ce poate conduce la o calitate a vieții mai bună.

2.3 Coping - strategii de coping

Strategiile de coping reprezintă metodele și tehnicile pe care oamenii le utilizează pentru a gestiona stresul și problemele vieții cotidiene. Aceste strategii sunt esențiale pentru menținerea sănătății mentale și fizice. Cercetările științifice ne oferă o imagine detaliată asupra diferitelor tipuri de strategii de coping și eficacitatea acestora.

Copingul focalizat pe problemă implică abordarea directă a sursei de stres prin rezolvarea problemelor și implementarea de soluții. Aceasta poate include activități precum planificarea, colectarea de informații și căutarea de resurse pentru a rezolva o problemă specifică. Studiile arată că această abordare este eficientă în reducerea stresului, deoarece permite indivizilor să recâștige un sentiment de control asupra situației (Carver, 1997).

Copingul emoțional implică gestionarea emoțiilor asociate cu stresul, mai degrabă decât abordarea directă a problemei. Tehnici precum reevaluarea pozitivă, meditația, și exercițiile de relaxare sunt utilizate pentru a modifica răspunsul emoțional la stres. Cercetările sugerează că această formă de coping este utilă în situații în care problema nu poate fi schimbată, oferind astfel un mod de a diminua impactul emoțional negativ (Lazarus & Folkman, 1984).

Suportul social este o altă strategie esențială de coping, care implică căutarea ajutorului și sprijinului din partea altor persoane. Relațiile de sprijin pot include prieteni, familie, colegi de muncă și profesioniști în domeniul sănătății mentale. Studiile indică faptul că suportul social nu doar reduce stresul, dar contribuie și la o mai bună sănătate generală și o longevitate crescută (Thoits, 2011).

Copingul evitant include comportamente precum negarea, evitarea problemei sau angajarea în activități distractive pentru a evita confruntarea directă cu stresul. Deși această metodă poate oferi o ușurare temporară, cercetările arată că pe termen lung poate duce la probleme mai mari, deoarece problemele nerezolvate pot deveni mai severe (Holahan et al., 2005).

Copingul proactiv este o strategie prin care indivizii anticipează potențiale stresuri și iau măsuri preventive pentru a le gestiona. Aceasta poate include dezvoltarea de abilități noi, crearea de planuri detaliate și construirea de rețele de suport înainte ca stresul să apară. Studiile sugerează că copingul proactiv este asociat cu un nivel mai scăzut de stres și o mai bună adaptare la schimbările de viață (Aspinwall & Taylor, 1997).

Aceste strategii de coping sunt fundamentale pentru gestionarea eficientă a stresului și pentru menținerea unei stări bune de sănătate mentală. Diversitatea acestor strategii permite indivizilor să aleagă metodele care se potrivesc cel mai bine situațiilor specifice și stilurilor personale de adaptare.

2.4 Strategiile de coping utilizate de părinții copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA)

Strategiile de coping utilizate de părinții copiilor cu TSA sunt esențiale pentru gestionarea stresului semnificativ și a provocărilor asociate creșterii unui copil cu autism. Cercetările evidențiază mai multe mecanisme de coping cheie pe care acești părinți le folosesc pentru a reduce stresul și pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Una dintre principalele strategii de coping este căutarea suportului social. Suportul social poate proveni de la familie, prieteni, grupuri de suport și servicii profesionale. Studiile arată că un sistem de suport robust ajută părinții să se simtă mai puțin izolați și mai capabili să facă față provocărilor de a crește un copil cu ASD. Suportul social a fost găsit a reduce semnificativ nivelul de stres și a îmbunătăți rezultatele de sănătate mentală pentru acești părinți (Yaacob et al., 2022; Frontiers, 2023).

O altă strategie crucială este utilizarea mecanismelor de coping focalizate pe problemă. Aceasta include măsuri proactive, cum ar fi învățarea despre autism, participarea la programe de terapie și intervenție pentru copiii lor și susținerea nevoilor copilului lor. Concentrându-se pe soluții practice și luând măsuri active pentru a aborda condiția copilului lor, părinții pot simți un mai mare control și eficiență (Yaacob et al., 2022).

Copingul emoțional este, de asemenea, frecvent printre acești părinți. Tehnici precum reevaluarea pozitivă, unde părinții încearcă să găsească un sens pozitiv în situația lor, și acceptarea, unde ei ajung la o înțelegere a condiției copilului lor, joacă un rol semnificativ în reducerea stresului

psihologic. Credințele și practicile religioase pot fi, de asemenea, o sursă de confort și reziliență pentru unii părinți, oferindu-le un sens al scopului și speranței (Frontiers, 2023).

În plus, implicarea în activități de auto-îngrijire, cum ar fi exercițiile fizice, hobby-urile și tehnicile de relaxare, este esențială. Aceste activități ajută părinții să gestioneze stresul și să își mențină bunăstarea generală. Auto-îngrijirea regulată le permite părinților să se reîncarce și să fie mai prezenți și eficienți în rolurile lor de îngrijitori (ResearchGate, 2019).

În cele din urmă, părinții beneficiază adesea de suportul pentru sănătate mentală, inclusiv consilierea și terapia. Suportul profesional poate oferi părinților instrumente și strategii de coping, suport emoțional și un spațiu pentru a-și procesa experiențele și sentimentele. Profesioniștii în sănătate mentală pot ajuta, de asemenea, părinții să navigheze complexitatea creșterii unui copil cu ASD și să dezvolte strategii de coping personalizate care funcționează cel mai bine pentru situațiile lor unice (MDPI, 2022).

În concluzie, strategiile de coping pentru părinții copiilor cu autism includ căutarea suportului social, utilizarea mecanismelor de coping focalizate pe problemă și pe emoții, implicarea în auto-îngrijire și obținerea suportului profesional pentru sănătate mentală. Aceste strategii ajută părinții să gestioneze stresul, să își îmbunătățească reziliența și să mențină o calitate mai bună a vieții, în ciuda provocărilor pe care le întâmpină

2.5 Reziliența - aspecte generale

Reziliența este capacitatea unui individ, grup sau comunitate de a se adapta și de a se recupera în urma adversităților, stresului sau traumei. Aceasta nu este o trăsătură fixă, ci un proces dinamic ce poate fi influențat și dezvoltat pe parcursul vieții. În contextul literaturii de specialitate, reziliența este abordată din multiple perspective, incluzând dezvoltarea individuală, contextul familial și școlar, precum și factorii comunitari și culturali. Boerner și Jopp (2010) explorează reziliența în fața pierderilor, subliniind că adaptarea la astfel de evenimente este esențială pentru menținerea sănătății mentale și emoționale la adulți. Aceștia evidențiază că, în ciuda dificultăților emoționale și psihologice generate de pierderi, multe persoane reușesc să își reconstruiască viața, găsind noi scopuri și sensuri. Condly (2006) subliniază importanța rezilienței în dezvoltarea copiilor, accentuând rolul esențial al educației în formarea acesteia. Literatura sugerează că intervențiile educaționale pot promova reziliența, oferind copiilor abilitățile necesare pentru a face față provocărilor și a prospera în ciuda dificultăților.

Elias, Parker și Rosenblatt (2005) discută modul în care oportunitățile educaționale contribuie la dezvoltarea rezilienței la copii. Aceștia argumentează că un mediu educațional suportiv, combinat cu programe de învățare social-emoțională, poate îmbunătăți semnificativ capacitatea copiilor de a se adapta și de a se dezvolta pozitiv. Gherasim (2016) explorează influențele contextului familial și școlar asupra rezilienței, subliniind importanța relațiilor pozitive și a suportului emoțional în dezvoltarea rezilienței la copii și adolescenți. Familia și școala joacă un rol crucial în modelarea comportamentelor și atitudinilor reziliente. Gherasim și Butnaru (2013) analizează factorii individuali și contextuali care influențează performanța școlară în adolescență, evidențiind că reziliența este un determinant major al succesului academic. Adolescenții rezilienți sunt mai capabili să depășească obstacolele academice și personale, menținându-și performanțele școlare. Goldstein și Brooks (2013) subliniază necesitatea studierii rezilienței pentru a înțelege mai bine cum pot fi susținute persoanele în fața adversităților. Cercetările în domeniu oferă perspective valoroase asupra modului în care pot fi implementate intervenții eficiente pentru a sprijini dezvoltarea rezilienței. Henderson (2012) argumentează că designul curricular poate juca un rol important în dezvoltarea rezilienței în școli. Programele educaționale care încorporează strategii de dezvoltare a rezilienței pot ajuta elevii să dezvolte abilități de adaptare și gestionare a stresului.

Pargament și Cummings (2010) explorează rolul religiei ca factor de reziliență, arătând că credințele și practicile religioase pot oferi un suport semnificativ în fața adversităților. Credința poate oferi sens și confort, facilitând procesul de adaptare. Murray și Zautra (2012) discută despre reziliența la nivel comunitar, accentuând importanța suportului social și a coeziunii comunitare în promovarea recuperării și sustenabilității. Comunitățile reziliente sunt capabile să răspundă eficient la crize și să promoveze bunăstarea membrilor lor. Sheridan, Sjuts și Coutts (2013) explorează modalitățile de promovare a rezilienței în cadrul familiilor, subliniind importanța suportului emoțional și a relațiilor sănătoase între membrii familiei. Familiile care cultivă reziliența pot oferi un mediu stabil și suportiv pentru dezvoltarea copiilor. Lyubomirsky și Della Porta (2010) prezintă rezultate ale intervențiilor cognitive și comportamentale în creșterea fericirii și rezilienței, evidențiind eficiența acestora în îmbunătățirea stării generale de bine și a capacității de adaptare.

Astfel, putem fi siguri ca reziliența este un proces complex și multidimensional, influențat de factori individuali, familiali, educaționali și comunitari. Literatura de specialitate oferă numeroase perspective asupra modului în care reziliența poate fi cultivată și susținută, subliniind importanța intervențiilor strategice și a suportului continuu pentru a ajuta indivizii să navigheze prin

dificultăți și să prospere. Prin înțelegerea și aplicarea conceptelor de reziliență, putem contribui la dezvoltarea unor indivizi și comunități mai puternice și mai adaptabile, capabile să facă față provocărilor vieții moderne.

2.6 Reziliența la părinții copiilor diagnosticați cu autism

Reziliența părinților copiilor cu autism este un subiect de mare interes, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă acești părinți. Autismul este o tulburare neurodezvoltare complexă care necesită adesea un suport continuu și adaptări speciale, ceea ce poate pune presiune asupra părinților și poate afecta bunăstarea lor psihologică și emoțională. În acest context, dezvoltarea și susținerea rezilienței devine esențială pentru a face față acestor provocări și a menține un echilibru emoțional sănătos.

Boerner și Jopp (2010) discută despre modul în care oamenii pot dezvolta reziliența în fața pierderii și adversităților, subliniind importanța adaptării și reconstruirii vieții după evenimente stresante. Aceasta este o perspectivă valoroasă pentru părinții copiilor cu autism, care trebuie să se adapteze constant la nevoile unice ale copiilor lor și să își ajusteze așteptările și planurile de viață. Elias, Parker și Rosenblatt (2005) evidențiază impactul pozitiv al educației și al suportului social în dezvoltarea rezilienței. Părinții copiilor cu autism pot beneficia de programe de educație parentală și grupuri de suport care oferă informații, resurse și strategii de coping. Interacțiunea cu alți părinți care se confruntă cu provocări similare poate oferi un sentiment de comunitate și sprijin emoțional. Gherasim (2016) și Gherasim și Butnaru (2013) explorează influența contextului familial și școlar asupra rezilienței. În cazul părinților copiilor cu autism, un mediu familial suportiv și o colaborare strânsă cu școala și profesioniștii din educație specială pot facilita gestionarea mai eficientă a stresului și a dificultăților zilnice. Pargament și Cummings (2010) subliniază rolul religiei și al resurselor spirituale în dezvoltarea rezilienței. Pentru mulți părinți, credința poate oferi confort, speranță și un sentiment de sens în fața provocărilor asociate cu creșterea unui copil cu autism. Practicile religioase și comunitățile de credință pot oferi suport emoțional și social esențial. Lyubomirsky și Della Porta (2010) discută despre eficiența intervențiilor cognitive și comportamentale în creșterea fericirii și rezilienței. Părinții copiilor cu autism pot beneficia de astfel de intervenții pentru a învăța strategii de gestionare a stresului, tehnici de relaxare și metode de reconstrucție a perspectivelor pozitive.

Un studiu realizat de Benson (2006) analizează nivelurile ridicate de stres parental asociate cu creșterea copiilor cu autism și subliniază importanța dezvoltării rezilienței pentru a contracara efectele negative ale acestui stres. Părinții care dezvoltă reziliența sunt mai capabili să facă față provocărilor zilnice și să mențină un echilibru emoțional. Gray (2002) examinează impactul suportului comunitar asupra părinților copiilor cu autism, arătând că accesul la resurse comunitare și servicii de sprijin poate îmbunătăți semnificativ bunăstarea și reziliența parentală. Participarea la grupuri de suport și accesul la informații relevante sunt esențiale pentru dezvoltarea rezilienței. Reziliența părinților copiilor cu autism este esențială pentru a face față provocărilor și stresului asociate cu îngrijirea și educația acestor copii. Prin înțelegerea și aplicarea conceptelor de reziliență, părinții pot dezvolta strategii eficiente de coping, pot accesa resurse de suport și pot menține un echilibru emoțional sănătos. Literatura de specialitate subliniază importanța educației, suportului social, resurselor spirituale și intervențiilor cognitive și comportamentale în susținerea rezilienței acestor părinți, oferind astfel o bază solidă pentru intervenții și politici de sprijin dedicate acestui grup vulnerabil.

CAPITOLUL III – Metodologia Cercetării

3.1 Scopul și obiectivele cercetării

Scopul prezentei lucrări este de a analiza relația dintre nivelul de stres perceput și strategiile de coping ale părinților copiilor diagnosticați cu autism.

Se analizează variabile precum stresul (nivel scăzut, nivel ridicat) și strategie de coping (coping centrat pe problemă, coping evitant).

Prezenta cercetare are o abordare metodologică mixtă care constă în două studii diferite realizate succesiv (unul cantitativ și unul calitativ) și începe cu datele cantitative. Pentru o mai bună înțelegere a rezultatelor studiului cantitativ, am decis realizarea unor interviuri individuale, în detaliu cu părinții copiilor diagnosticați cu autism.

Obiective:

O1. Analiza calității vieții părinților copiilor diagnosticați cu autism (eșantion mixt România, Franța).

O2. Investigarea strategiilor de coping pe care le utilizează părinții copiilor diagnosticați cu autism (eșantion mixt România, Franța).

O3. Analiza dimensiunilor rezilienței pe care o manifesta părinții copiilor diagnosticați cu autism (eșantion mixt România, Franța).

3.2. Ipotezele cercetării

Pentru asigurarea obiectivelor stabilite, s-au formulat următoarele ipoteze:

Ipoteza 1. Există o asociere pozitivă între calitatea vieții și reziliență, în sensul că un scor crescut al rezilienței se asociază cu un scor ridicat al calității vieții.

Ipoteza 2. Există o asociere pozitivă a rezilienței cu copingul integrarea familială (2a), o asociere pozitivă a rezilienței cu copingul suport social (2b) și o asociere pozitivă a rezilienței cu copingul situația sănătății (2c), în sensul că, un scor ridicat al rezilienței se va asocia cu scoruri ridicate în cadrul copingului integrarea familială, copingului suport social și copingului situația sănătății.

Ipoteza 3. Există o diferență între persoanele din Franța și cele din România în ceea ce privește calitatea vieții de familie, în sensul că persoanele din Franța vor avea un scor semnificativ mai ridicat la calitatea vieții, comparativ cu cei din România în rândul strategiilor de coping și al stresului perceput la părinți copiilor diagnosticați cu autism.

Ipoteza 4. Există o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul integrarea familială (4a), o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul suport social (4b) și o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul situația sănătății (4c), în sensul că, un scor ridicat al rezilienței se va asocia cu scoruri ridicate în cadrul copingului integrarea familială, copingului suport social și copingului situația sănătății.

Ipoteza 5. Va exista o diferență semnificativă între persoanele din mediul rural și cele din mediul urban în ceea ce privește calitatea vieții de familie, în sensul că, persoanele din mediul urban vor avea o calitate a vieții de familie mai mare în comparație cu cei din mediul rural.

Ipoteza 6. Va exista o diferență semnificativă între persoane de gen feminin și cele de gen masculin în ceea ce privește calitatea vieții de familie, în sensul că persoanele de gen masculin au o calitate a vieții de familie semnificativ mai mare la calitatea vieții de familie în comparație cu cele de gen feminin.

Ipoteza 7. Nu va exista o diferență semnificativă între nivelurile de studii (gimnaziale, liceale-10 clase, liceale-12 clase, licență, masterat și doctorale) în ceea ce privește calitatea vieții de familie.

Ipoteza 8. Va exista o diferență semnificativă între veniturile personale în ceea ce privește calitatea vieții de familie, în sensul ca persoanele cu venituri mai mari decât 5000 RON vor avea un scor mai ridicat al calității vieții de familie comparativ cu cele cu venit sub 2000 de RON (8a); persoanele cu venituri peste 5000 RON vor avea scoruri semnificativ mai mari ale calității vieții de familie, comparativ cu cele ale căror venituri sunt cuprinse între 2000 și 5000 RON (8b); persoanele cu venituri între 2000 și 5000 RON vor avea scoruri mai mari ale calității vieții de familie, comparativ cu cele ale persoanelor care au un venit mai mic de 2000 RON (8c).

Variable:

Variabila **dependentă** este: calitatea vieții părinților copiilor cu autism.

Variabile **independente** psihometrice sunt strategiile de coping, reziliența, iar cele invocate sunt constituite din: țara de proveniență (România sau Franța în cazul cercetării noastre), mediul de proveniență, gen, vârsta, nivel de studii, studii, venitul lunar, nu numărul de copii cu TSA.

Pentru cercetarea calitativă am avut în vedere următoarele întrebări de cercetare prin analiza calitativă – studiu de caz pe baza interviului:

1. Care este evaluarea copingului/ rezilienței/ calității vieții părinților cu unul sau mai mulți copii diagnosticați cu autism?

2. Care sunt comportamentele de coping parental folosite și care sunt cele mai de ajutor în copingul părinților cu un copil/ cu copii diagnosticat(i) cu autism?
3. Care este relația dintre caracteristicile familiilor selectate și calitatea vieții părinților copiilor diagnosticați cu autism?

3.3 Instrumente de cercetare

Instrumentele de cercetare folosite pentru *studiul cantitativ* sunt:

Putem măsura calitatea vieții părinților copiilor cu autism am folosit Scala Calității Vieții Familiei (FQOL), dezvoltată de către Beach Center on Disability, University of Kansas în parteneriat cu familii, furnizori de servicii și cercetători (Hoffman, L., Marquis, J., Poston, D., Summers, J. A., & Turnbull, A. (2006). Urmărind structura acestui instrument, observăm că este un instrument util în cercetare, cu multiple aplicații. Scala FQOL evaluează percepțiile familiilor cu privire la satisfacția lor în raport cu diferite aspecte ale calității vieții familiei., având un accent original care este dedicat familiilor cu copiii cu dizabilități (de la naștere la 21 de ani). Este important de menționat faptul că scala FQOL este concepută pentru a oferi o evaluare holistică a calității vieții familiei, având următoarele subscale: interacțiunea familială (itemii 1, 2, 3, 4, 5, 6), parenting-ul (7, 8, 9, 10, 11, 12), stare de bunăstare emoțională (13, 14, 15, 16) bunăstare fizică și materială (17, 18, 19, 20, 21), precum și suportul legat de dizabilitate (itemii 22, 23, 24, 25).

Scala FQOL are 25 de itemi și folosește satisfacția ca format de răspuns principal. Ancorele itemilor evaluați în funcție de satisfacție sunt evaluate pe o scară de 5 puncte, unde 1 = foarte nemulțumit, 3 = nici mulțumit, nici nemulțumit și 5 = foarte mulțumit. FQOL oferă o evaluare holistică cuprinzătoare a diferitelor aspecte ale vieții de familie, incluzând interacțiunea familială, bunăstarea emoțională, bunăstarea fizică și materială, și sprijinul legat de dizabilitate. Aceasta permite părinților să înțeleagă mai bine punctele forte și domeniile de îmbunătățire din viața lor familială. Prin identificarea domeniilor care necesită intervenție sau sprijin suplimentar, părinții pot lua măsuri mai informate pentru a îmbunătăți aceste aspecte. De exemplu, dacă rezultatele indică o nevoie de sprijin emoțional, părinții pot căuta consiliere sau grupuri de suport. Utilizarea regulată a scalei FQOL poate ajuta părinții să monitorizeze schimbările în calitatea vieții lor de-a lungul timpului. Acest lucru poate fi deosebit de util pentru a vedea impactul intervențiilor și pentru a ajusta strategiile în funcție de nevoile actuale. Discuțiile bazate pe rezultatele FQOL pot îmbunătăți comunicarea între membrii familiei și cu profesioniștii din domeniul sănătății. Acest lucru poate

conduce la o mai bună înțelegere reciprocă și la soluții mai eficiente pentru provocările întâmpinate. Prin oferirea unui cadru clar și structurat pentru a evalua și aborda nevoile familiei, FQOL poate reduce nivelul de stres al părinților. Știind că există o metodă sistematică pentru a măsura și îmbunătăți calitatea vieții poate aduce un sentiment de control și liniște. Rezultatele FQOL pot evidenția necesitatea unor resurse sau servicii specifice, facilitând accesul la acestea. Părinții pot utiliza aceste informații pentru a argumenta nevoia de sprijin în fața autorităților sau organizațiilor de servicii sociale. În concluzie, utilizarea Scalei Calității Vieții Familiei (FQOL) poate oferi părinților copiilor cu autism o perspectivă clară și obiectivă asupra calității vieții lor de familie, permițându-le să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți bunăstarea generală și pentru a gestiona mai eficient provocările asociate cu creșterea unui copil cu autism.

Scala Coping Health Inventory for Parents (CHIP) este regăsită instrumentele validate de măsurare a tiparelor de adaptare (strategii de coping) parentală atunci când părinții au un copil care este grav și/sau bolnav cronic - Mc Cubbin HI, (1983); Garro A (2004); Cavallo S, 2009; Garro A (2011). A fost dezvoltat și validat folosind teoria clasică a testelor (CTT). CHIP-ul prezintă 3 (trei) dimensiuni (subscale) care măsoară trei modele diferite de coping: (a) menținerea unei familii integrate, cooperare și definirea optimistă a situației (itemi: 1, 3, 6, 8, 11, 13, 23, 26, 28, 31, 36, 38, 41, 43, 44, 45); (b) menținerea suportului de sprijin social, a stimei de sine socială sprijin, stima de sine și a stabilității psihologice (2, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 42); și (c) înțelegerea situației de îngrijire a sănătății prin comunicare cu alți părinți și consultare cu echipa medicală (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40). Am utilizat CTT, iar subscalele au relevat fiabilitatea internă adecvată (Cronbach alfa = 0,77; 0,82 și, respectiv, 0,73) și respectiv validitatea (Mc Cubbin HI, 1983). Fiecare item are patru categorii de răspuns pe o scară Likert de la 0 la 3 („nu este de ajutor”, „minim de ajutor”, „moderat de ajutor” și „extrem de util”). Scala Coping Health Inventory for Parents (CHIP) poate aduce multiple beneficii părinților copiilor cu autism: ajută părinții să identifice și să evalueze strategiile de coping pe care le folosesc pentru a face față stresului și dificultăților legate de îngrijirea unui copil cu autism. Aceasta permite o înțelegere clară a metodelor eficiente și a celor care necesită îmbunătățiri. Prin identificarea strategiilor de coping eficiente, părinții pot învăța să aplice aceste tehnici mai des, ceea ce poate reduce nivelul general de stres și poate îmbunătăți bunăstarea emoțională. CHIP poate ajuta părinții să descopere domeniile în care au nevoie de mai mult sprijin sau resurse, fie din partea familiei și prietenilor, fie de la profesioniști din domeniul sănătății sau grupuri de suport. Rezultatele obținute prin CHIP pot fi folosite în discuțiile cu terapeuți, consilieri sau alți profesioniști, facilitând dezvoltarea unor planuri de intervenție

personalizate care să răspundă nevoilor specifice ale familiei. Înțelegerea și îmbunătățirea strategiilor de coping pot contribui la creșterea rezilienței părinților, ajutându-i să facă față mai bine provocărilor zilnice și să mențină un echilibru emoțional mai stabil. O mai bună gestionare a stresului și utilizarea unor strategii eficiente de coping pot conduce la relații mai armonioase în cadrul familiei, reducând conflictele și promovând un mediu familial mai pozitiv și de susținere. CHIP poate fi folosit periodic pentru a monitoriza progresul în dezvoltarea și aplicarea strategiilor de coping, permițând ajustări în funcție de nevoile și schimbările din viața familiei. Înțelegerea și aplicarea unor strategii eficiente de coping pot îmbunătăți încrederea părinților în abilitatea lor de a gestiona situațiile dificile, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra stimei de sine și bunăstării generale. Utilizarea scalei Coping Health Inventory for Parents (CHIP) poate oferi părinților copiilor cu autism un instrument valoros pentru a înțelege și a îmbunătăți strategiile lor de coping, contribuind astfel la o calitate mai bună a vieții și la o gestionare mai eficientă a stresului și dificultăților zilnic.

Scala de reziliență Connor-Davidson (CD-RISC) este un instrument dezvoltat pentru a măsura capacitatea de adaptare și de depășire a stresului în fața adversităților. A fost concepută de Jonathan R.T. Davidson și Kathryn M. Connor și a fost publicată pentru prima dată în 2003. Scala constă în 25 de itemi consecvenți intern (Cronbach alfa = .89). Fiecare item este evaluat pe o scară de 5 puncte, (de la 0 „deloc adevărat” la 4 „adevărat aproape tot timpul”), rezultând un total scor care poate varia de la 0 la 100, scorurile mai mari indicând o reziliență crescută. Acești itemi acoperă diferite aspecte ale rezilienței, cum ar fi abilitatea de a face față provocărilor, încrederea în sine, optimismul și capacitatea de a găsi sens și scop în viață. Aceste subscale sau factori au inclus: „competență personală, standarde înalte și tenacitate” (factorul 1), „încrederea în instinctele cuiva, toleranța la afectele negative și efectele de întărire ale stresului” (factorul 2), „acceptarea pozitivă a schimbării și siguranța”. relații” (factorul 3), „controlul” (factorul 4) și „influențele spirituale” (factorul 5; Connor și Davidson, 2003).

CD-RISC este utilizată în cercetare și practică pentru a evalua nivelul de reziliență al indivizilor și pentru a evalua eficacitatea intervențiilor destinate să îmbunătățească reziliența și să reducă stresul. Reziliența poate fi văzută ca o măsură a capacității de a gestiona stresul și, în consecință, poate fi o țintă importantă în tratamentul anxietății, depresiei și reacțiilor de stres..

Scala a fost utilizată în diferite grupuri de subiecți și a fost validată în cadrul mai multor studii clinice. Rezultatele au arătat că CD-RISC are proprietăți psihometrice solide și este sensibilă la schimbările induse de tratament. Îmbunătățirea scorului CD-RISC a fost

asociată cu o îmbunătățire clinică mai mare, ceea ce sugerează că reziliența poate fi îmbunătățită prin tratament. Scala de Reziliență Connor-Davidson (CD-RISC) este un instrument valoros pentru părinții copiilor cu autism, oferindu-le multiple beneficii prin evaluarea și îmbunătățirea rezilienței lor. Astfel, se realizează o evaluare a rezilienței personale, se îmbunătățesc abilităților de adaptare, se sprijină intervențiile personalizate, se îmbunătățește bunăstarea emoțională; se promovează sănătatea mintal, se facilitează relațiile familiale. Acest instrument poate fi utilizare în cercetare și practică, astfel se poate realiza o evaluare a intervențiilor, dar și o compatibilitate între studii.

Prin utilizarea Scalei de Reziliență Connor-Davidson (CD-RISC) se pot contura o serie de beneficii pentru părinților copiilor cu autism, ajutându-i să-și evalueze și să-și îmbunătățească reziliența, să dezvolte strategii de coping eficiente și să mențină o bunăstare emoțională și mentală optimă.

Am atașat aceste instrumente în Anexele 1, 2 și 3.

Pentru studiul **calitativ**, am formulat ca instrument de cercetare un ghid de interviu semi - structurat care are în vedere o serie de repere distincte precum: istoric (anamneză), situație familială, date demografice, diagnostic, sentimente ale părinților în momentul primirii diagnosticului și cum a schimbat acest diagnostic viața acestora, strategii de coping/ reziliență ale părinților copiilor cu diagnostic de autism.

Prin punerea în aplicare a acestui acestui ghid de interviu am dorit să extind explorarea fenomenelor de coping și reziliență ce le trăiesc părinții copiilor cu autism în momentul primirii diagnosticului dar și pe perioada vieții până în momentul prezent al vieții copiilor și urmărirea nivelului de calitate de a vieții acestora. De asemenea, am intenționat să obțin o înțelegere mai profundă a acestor fenomene și din prisma tipurilor de relații sociale ale familiei în spațiul comunitar și susținerea acestora în demersul terapeutic al copilului. Pentru aceasta, am aplicat un set de întrebări deschise și închise, susținut de întrebări ajutătoare care au stimulat oferirea a mai multor informații, acolo unde situația a impus. M-am folosit de o abordare graduală în ordonarea întrebărilor, începând cu o serie de aspecte vizând familia în general și mediul familial, continuând cu instalarea semnelor de autism și diagnosticul, vizând perioada de la naștere și până în momentul interviului. Am reiterat emoțiile și sentimentele resimțite de părinți în momentul aflării diagnosticului de autism al copilului, finalizând cu întrebări privind strategiile de coping ale acestora, acceptarea/reziliența și starea actuală a

fiecăruia. Am marcat dacă au găsit o manieră de a realiza sau nu doliul copilului ideal și cum aceste aspecte au influențat calitatea vieții de familie.

Ghidul de interviu (anexa 4) cuprinde și o serie precisă de date socio-demografice, precum: vârsta participanților, sexul, și țara/orașul actual. La acest studiu **calitativ** au participat 10 subiecți, în calitate de părinți cu copii diagnosticați cu autism.

3.4 Participanți

La studiul calitativ au participat 10 subiecți, în calitate de părinți cu copii diagnosticați cu autism. La studiul cantitativ au participat 62 persoane, părinții unor copii diagnosticați cu autism, iar participarea a fost una de tip liber consimțit și voluntar. Participanții au vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și provin jumătate din Franța și jumătate din România (vârsta medie de 42,85). Copiii au vârste cuprinse între 4 și 18 ani, predominant de gen masculin. Majoritatea participanții provin din mediul urban și sunt de sex feminin, având niveluri de studii diferite.

3.5 Procedură

Studiul s-a desfășurat online, individual. Chestionarele au fost completate de către participanți pe Google Forms. Participanților li s-a cerut, inițial, să răspundă la câteva întrebări specifice datelor socio-demografice, unde ultima întrebare consta a indica câți copii diagnosticați cu autism trăiesc în familie. Ulterior, a fost completat FQLS măsurând calitatea vieții, fiind măsurate ulterior CHIP și SCDR.

Înainte de a începe colectarea datelor participanții au fost rugați să consimțământul în care li se prezentau drepturile, precum: asigurarea confidențialității datelor, participarea voluntară, retragerea din studiu fără nicio consecință, precum și datele referitoare la Prelucrarea datelor cu caracter personal- GDPR. Completarea chestionarelor a fost indicată ca a având o durată medie între 20-25 de minute.

Populația investigată în cadrul cercetării calitative este constituită din părinții copiilor cu vârste între 7 și 18 ani, care au fost deja diagnosticați cu autism. Studiul a inclus 10 subiecți, toți fiind părinți ai copiilor diagnosticați cu autism.

3.6 Designul cercetării

Pentru *cercetarea calitativă* a studiului am avut în vedere un design descriptiv, respectiv un studiu de caz colectiv, cu scopul obținerii unor explicații complexe referitoare la calitatea

vieții părinților copiilor cu autism (aprilie 2024).

De la analizele tematice, am realizat analiza datelor, marcând o serie de etape specifice. Prima etapă, familiarizarea cu datele, a presupus crearea unei imagini generale pornind de la răspunsurile participanților. A doua etapă, codificarea, a implicat etichetarea și organizarea setului de date, colectarea și sistematizarea codurilor care urmează să fie prelucrate în etapele următoare. Conturarea temelor inițiale a necesitat verificarea și cercetarea amănunțită a codurilor și datelor colectate pentru a transpune teme semnificative (modele), având scopul de a considera mai multe noțiuni ale subiectului analizat. Ulterior, datele, codurile și apartenența acestora la anumite teme au fost transpuse pentru a stabili viabilitatea fiecărei teme propuse. În cadrul etapei de revizuire a temelor, le-am divizat și combinat sau am înlăturat unele dintre ele. Astfel, unele teme au fost combinate, iar altele au fost eliminate pentru a oferi un model explicativ mai coerent și mai apropiat de întrebările de cercetare. Următoarea etapă a avut în vedere definirea și denumirea temelor, precum și stabilirea informațiilor relevante care vor fi folosite în elaborarea textului scris pentru tema respectivă. Ultima etapă, redactarea, a vizat proiectarea și scrierea textului pentru fiecare temă, raportându-ne la literatura existentă și analizând măsura în care informațiile cuprinse în cadrul fiecărei teme răspund întrebărilor de cercetare.

3.7. Rezultatele cercetării

În cadrul studiului calitativ, am ajuns la cea de-a cincea etapă a analizei tematice, în care au fost definite temele și identificate informațiile esențiale referitoare la modul în care părinții fac față primirii diagnosticului de autism și la emoțiile care îi însoțesc în acest context, la reziliența de care dau dovada, la doliul copilului ideal, care determina într-o măsură calitatea ulterioară a vieții acestora familii. Codificarea datelor din cele 10 interviuri a arătat că familiile trec printr-o serie de emoții puternice atunci când află că copilul lor are autism. Reacțiile sunt evident diferite de ca părinte la părinte și fiecare membru al familiei are propriul bagaj emoțional. Unele familii au avut parte de un diagnostic precoce, alte familii au trecut printr-un proces lung de diagnosticare, iar altele au așteptat mult timp pentru a fi programați. În unele cazuri, diagnosticul a fost stabilit foarte rapid (în urma unei observații de o oră), lăsând părinților puțin timp pentru a se adapta emoțional și a digera noul cadru familiar. Diagnosticul poate fi mai ușor de obținut la vârste precoce, dar uneori este dificil de stabilit din cauza subtilității dificultăților. Maniera în care părinții percep diagnosticul și sprijinul necesar pentru copii și familii este influențată de aceste aspecte, iar profesioniștii din

domeniu, deși de ajutor, se confruntă adesea cu stres din cauza restricțiilor de timp și a listelor din ce în ce mai lungi de așteptare.

Avem în vedere faptul că toți părinții sunt unici și firește diferiți, iar răspunsurile emoționale variază, participanții studiului s-au confruntat sau nu cu unele dintre următoarele emoții în momente diferite:

Convingeri proveniența TSA. Convingerile unui părinte de copil cu TSA despre proveniența tulburării pot varia, unii considerând că factorii genetici și biologici joacă un rol major, în timp ce alții ar putea suspecta influențe de mediu sau combinații complexe de factori. Unii părinți pot chiar să creadă că, dacă s-ar fi căsătorit cu altcineva, copilul lor nu ar fi avut această tulburare, simțind o profundă vinovăție și regret. Această convingere, combinată cu teama că copilul lor poate fi condamnat pe viață la dificultăți și excluziune socială, poate amplifica anxietatea și stresul resimțit de părinți. Aceste convingeri pot influența atitudinile părinților față de tratament și intervenții, determinându-i să caute soluții care aliniază percepțiile lor despre cauzele TSA.

Nesiguranță viitorului. Nesiguranța viitorului pe care un părinte de copil cu TSA o resimte pentru copilul său poate fi copleșitoare, deoarece se teme de provocările pe termen lung legate de independență, incluziune socială și accesul la resurse adecvate de suport. Această anxietate este adesea amplificată de preocupările legate de stabilitatea financiară, de asigurarea unei educații adecvate și de găsirea unor soluții de îngrijire pe termen lung, respectiv de a anticipa ce se va întâmpla cu copilul (copiii) după decesul părinților.

Pierderea copilului ideal. Pierderea copilului ideal este o experiență comună pentru mulți părinți care se confruntă cu diagnosticul de autism în familia lor. Această pierdere poate fi resimțită ca o destrămarea a viselor și așteptărilor pe care părinții le-au avut inițial pentru copilul lor (de a deveni medic, inginer sau similar). În locul idealizării unui viitor perfect și fără probleme, părinții se pot confrunta cu incertitudinea și cu necesitatea de a-și recalibra așteptările și planurile pentru viitorul copilului lor. Părinții pot adresa întrebări precum „De ce eu?”, „Cu ce am greșit pe lumea aceasta?” sau „Cum aș fi putut face altfel?” Acesta este un răspuns normal la orice pierdere, inclusiv pierderea speranțelor pentru viitor.

Vinovăție. Este des întâlnit ca părinții să se îngrijoreze că ar fi putut să facă ceva greșit în timpul sarcinii sau în perioada parentală, și că acest lucru ar putea fi motivul comportamentului copilului lor. Totuși, cercetările arată că dezvoltarea tulburărilor din

spectrul autismului (TSA) nu este cauzată de greșelile pe care părinții le-au făcut în educația lor parentală. Din contră, evidența sugerează că TSA are o bază genetică și biologică complexă, în care mediul joacă un rol mai mic decât se credea anterior.

Strângând informații. Unele familii sunt dornice să strângă cât mai multe informații și să caute alții care au trecut prin experiențe similare. În contrast, există și familii care evită informațiile și încearcă să șteargă orice urmă a problemelor din minte. Cu accesul la internet, mulți tineri și familiile lor caută propriile surse de informații pentru a înțelege mai bine situația.

Eliberare. La aflarea diagnosticului de tulburare din spectrul autismului (TSA), părinții pot simți o eliberare într-un anumit sens, deoarece diagnosticul le oferă o explicație pentru comportamentele și dificultățile pe care le-a observat în copilul lor. Această confirmare poate aduce o claritate și un sens al validării pentru experiențele lor, ajutându-i să renunțe la sentimentul de vinovăție sau de îndoială în propriile abilități parentale. De asemenea, aflarea diagnosticului poate deschide uși către resurse și sprijin specializat, permițând părinților să se simtă mai încrezători în capacitatea lor de a face față provocărilor în creșterea și îngrijirea copilului lor cu TSA.

Neacceptarea diagnosticului de către părinți la aflarea diagnosticului de tulburare din spectrul autismului poate fi o reacție comună, deoarece aceștia pot încerca să găsească explicații alternative sau să respingă diagnosticul din motive variate. Unii părinți ar putea crede că copilul lor nu are nimic și că întârzierea în vorbire sau alte comportamente atipice vor dispărea cu timpul, urmând un traseu similar cu al altor membri ai familiei. Alții ar putea atribui întârzierea în vorbire faptului că trăiesc într-un mediu bilingv sau că au avut exemple în familie de copii care au vorbit târziu, încercând să găsească explicații în circumstanțe externe. Această neacceptare inițială poate fi rezultatul unei dorințe puternice de a nega realitatea dureroasă a diagnosticului și poate fi însoțită de speranța că situația se va rezolva fără intervenții speciale.

Reziliența părinților în acceptarea situației și angajarea în terapii adaptate poate avea un impact semnificativ asupra recuperării și creșterii calității vieții copilului. Prin adoptarea unei atitudini pozitive și perseverente, părinții pot fi o sursă crucială de sprijin pentru copilul lor, contribuind la evoluția și dezvoltarea acestuia într-un mod favorabil. O abordare deschisă față de terapiile specializate și angajamentul în procesul de învățare și adaptare pot crea

oportunități reale pentru progrese remarcabile în comportament, comunicare și integrare socială a copilului cu TSA. Prin urmare, acceptarea și implicarea activă a părinților în gestionarea diagnosticului pot fi factori cheie în promovarea unei evoluții pozitive și în îmbunătățirea calității vieții întregii familii.

În cadrul *studiului cantitativ* se va urmări dacă se confirmă sau infirmă ipotezele cercetării, prin analiza datelor din SPSS.

Rezultatele au fost obținute prin analiza statistică a datelor în SPSS, versiunea 26. Înainte de realizarea analizelor statisticilor, ne-am asigurat că datele sunt normal distribuite, observând indicatorii Skewness și Kurtosis. Rezultatele analizei descriptive (vezi tabelul 1) sugerează normalitatea distribuției datelor, valorile indicatorilor Skewness și Kurtosis aflându-se în intervalul [-2;+2]. Putem concluziona astfel că vom folosi teste statistice parametrice.

Tabel 1:

Date descriptive despre variabile

Variabila	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>Sk (SE)</i>	<i>K (SE)</i>
Vârsta	24	61	42,85	7,65	–	–
Numărul copiilor cu TSA	1	3	1,09	0,34	–	–
Calitatea vieții de familie	30,00	125,00	91,25	21,60	-0,85 (0,30)	0,50 (0,59)
Reziliența	22,00	100,00	72,61	17,58	-0,74 (0,30)	0,47 (0,59)
Coping: integrare familiala	20,00	56,00	42,51	7,63	-0,64 (0,30)	0,13 (0,59)
Coping: Suport social	23,00	54,00	40,51	6,25	-0,21 (0,30)	-0,19 (0,59)
Coping: situația sănătății	6,00	24,00	16,72	3,82	-0,37 (0,30)	-0,20 (0,59)

Testarea ipotezelor

Pentru testarea ipotezelor cercetării am aplicat analiza de corelație Pearson (Tabelul 2). Astfel, putem observa asocieri semnificative între:

- ~~Reziliență și Integrare familială~~ Reziliență și Integrare familială: ($r = 0,31$; $p = 0,01$): corelație semnificativă pozitivă medie, în sensul că un scor ridicat al Rezilienței se asociază cu un scor ridicat al copingului de integrare familială și invers, un scor scăzut al rezilienței se asociază cu un scor scăzut al copingului de integrare familială.
- Reziliență și Coping: Suport social ($r = 0,47$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă medie, în sensul că un scor ridicat al Rezilienței se asociază cu un scor ridicat al copingului de suport social și invers, un scor scăzut al rezilienței se asociază cu un scor scăzut al copingului de suport social.
- Reziliență și Coping: situația sănătății ($r = 0,52$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă puternică, în sensul că un scor ridicat al Rezilienței se asociază cu un scor ridicat al copingului de situația sănătății și invers, un scor scăzut al rezilienței se asociază cu un scor scăzut al copingului de situație a sănătății.
- Calitatea vieții de familie și reziliența ($r = 0,40$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă medie, în sensul că un scor ridicat al Rezilienței se asociază cu un scor ridicat al Calității vieții de familie și invers, un scor scăzut al rezilienței se asociază cu un scor scăzut al Calității vieții de familie.
- Coping: integrare familială și Coping: Suport social ($r = 0,75$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă puternică, în sensul că un scor ridicat al Copingului de integrare familială se asociază cu un scor ridicat al copingului de suport social și invers, un scor scăzut al Copingului de integrare familială se asociază cu un scor scăzut al copingului de suport social.
- Coping: integrare familială și Coping: situația sănătății ($r = 0,62$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă puternică, în sensul că un scor ridicat al Copingului de integrare familială se asociază cu un scor ridicat al copingului de situația sănătății și invers, un scor scăzut al Copingului de integrare familială se asociază cu un scor scăzut al copingului de situația sănătății.
- Coping: Suport social și Coping: situația sănătății ($r = 0,66$; $p < 0,001$): corelație semnificativă pozitivă puternică, în sensul că un scor ridicat al Copingului support social se asociază cu un scor ridicat al copingului de situația sănătății și invers, un scor scăzut al Copingului de suport social se asociază cu un scor scăzut al copingului de situația sănătății.

Tabel 2

Matricea corelațională a variabilelor studiului

Variabila	1	2	3	4	5	6	7
1. Vârsta	–						
2. Număr copii cu TSA	-0,001	–					
3. Reziliența	0,05	-0,007	–				
4. Coping: integrare familială	-0,04	-0,04	0,31*	–			
5. Coping: Suport social	0,12	-0,02	0,47**	0,75**	–		
6. Coping: situația sănătății	0,12	0,10	0,52**	0,622**	0,679**	–	
7. Calitatea vieții de familie	-0,07	0,06	0,40*	0,05	0,07	0,21	–

Notă: * $p < 0,05$; ** $p < 0,001$; TSA = Tulburări din Spectrul Autist

Ipoteza 1 - *Prima noastră ipoteza* (există o asociere pozitivă între calitatea vieții și reziliență) este susținută de numeroase studii. Analizând literatura de specialitate și utilizând scalele menționate – Scala pentru calitatea vieții familiei (FQOL), Scala de rezistență Connor-Davidson (CD-RISC) și Inventarul de sănătate pentru părinți (CHIP) – se poate observa o corelație pozitivă între reziliență și calitatea vieții. Iată câteva constatări relevante din studiile menționate și alte cercetări similare. Bayat (2007) a demonstrat faptul că familiile copiilor cu autism care manifestă reziliență sunt capabile să dezvolte o viziune pozitivă asupra vieții și să-și mențină o calitate a vieții ridicată, chiar și în fața adversităților. De asemenea, Estes et al. (2009) au arătat că problemelor comportamentale ale copiilor cu autism pot duce la stres parental și suferință psihologică, dar intervențiile care îmbunătățesc comportamentele copilului și sprijină părinții în dezvoltarea rezilienței au un impact pozitiv asupra calității vieții. Pisula (2011) și Hayes și Watson (2013) au evidențiat ideea că părinții copiilor cu autism care dezvoltă strategii eficiente de coping și manifestă o reziliență mai mare, raportează un nivel mai ridicat al calității vieții și un stres parental redus.

Bekhet, Johnson, și Zauszniewski (2012) au examinat reziliența în familiile persoanelor cu tulburare de spectru autist și au concluzionat faptul că reziliența este strâns legată de o calitate mai bună a vieții. Această asociere se datorează capacității familiilor de a se adapta la provocările și stresurile zilnice. Benson (2012) și Ekas, Lickenbrock, și Whitman (2010) au reiterat importanța

sprijinului social și optimismului în menținerea unei calități a vieții ridicate pentru părinții copiilor cu autism, sugerând că aceste elemente sunt componente cheie ale rezilienței.

Ipoteza 2 - Pentru a valida/ infirma ipoteza noastră cu nr. 2 - am analizat o serie de articole astfel încât să ne putem poziționa corect dacă există o asociere pozitivă între reziliență și diferite tipuri de coping, inclusiv integrarea familială, suportul social și situația sănătății. Folosind Scala de rezistență Connor-Davidson (CD-RISC), Scala pentru calitatea vieții familiei (FQOL) și Inventarul de sănătate pentru părinți (CHIP), putem examina dacă scorurile ridicate de reziliență se corelează cu scoruri ridicate în cadrul acestor dimensiuni de coping. Iată câteva constatări relevante din studiile menționate și alte cercetări similare. Astfel, referitor la Copingul cu integrarea familială, Bayat (2007) a concluzionat că familiile cu copii autiști care manifestă reziliență au o capacitate sporită de a menține o integrare familială puternică. Reziliența ajută la dezvoltarea unor relații familiale pozitive și la adaptarea eficientă la provocările zilnice. Hall și Graff (2011) au evidențiat că comportamentele adaptative ale copiilor cu autism, susținute de un mediu familial rezilient, reduc stresul parental și îmbunătățesc integrarea familială. În ceea ce privește Copingul cu suportul social: Ekas, Lickenbrock, și Whitman (2010) au relatat că optimismul și suportul social sunt esențiale pentru bunăstarea mamelor copiilor cu autism, indicând o legătură între reziliență și suportul social eficient. Benson (2012) a explicat caracteristicile rețelelor sociale și suportul social perceput sunt strâns legate de ajustarea psihologică a mamelor copiilor cu autism. Reziliența crește capacitatea părinților de a accesa și de a beneficia de suport social. Nu în ultimul rând, referitor la relația dintre Copingul cu situația sănătății: Bekhet, Johnson, și Zauszniewski (2012) au relatat despre reziliența în familiile persoanelor cu autism și au subliniat importanța acesteia în menținerea sănătății mentale și fizice a membrilor familiei, în timp ce Sharpe și Baker (2007) au abordat impactul financiar al autismului și au sugerat că familiile reziliente sunt mai capabile să facă față provocărilor financiare și de sănătate asociate cu îngrijirea unui copil cu autism.

Au susținut ipoteza că reziliența este asociată pozitiv cu diferitele forme de coping. Astfel, un scor ridicat al rezilienței, măsurat prin scala CD-RISC, se corelează pozitiv cu scoruri ridicate în integrarea familială, suportul social și situația sănătății, evaluate prin FQOL și CHIP.

Ipoteza 3 - Referitor la a treia ipoteză a noastră, prin care am avut în vedere a evalua ipoteza dacă există o diferență între persoanele din Franța și cele din România în ceea ce privește calitatea vieții de familie, strategiile de coping și stresul perceput la părinții copiilor diagnosticați cu autism,

nu am identificat studii direct comparative între Franța și România pe această temă specifică, ceea ce ne pune în dificultate de a trage concluzii definitive cu privire la diferențele în calitatea vieții de familie și strategiile de coping în rândul părinților copiilor cu autism. Totuși, bazându-ne pe literatura existentă despre reziliență, suport social și impactul cultural asupra gestionării stresului, putem presupune că există variabilitate între țări în ceea ce privește aceste aspecte. Astfel, în studiile despre calitatea vieții de familie, Benson (2012) a analizat rețelele sociale și suportul social perceput în rândul mamelor copiilor cu autism în diferite țări, dar nu există studii specifice care să compare direct calitatea vieții de familie între Franța și România. Totuși, literatura sugerează faptul că resursele sociale și suportul disponibil în comunitate pot influența calitatea vieții de familie. În studiile ce au ca scop analiza coping-ului și a rezilienței, Ekas, Lickenbrock, și Whitman (2010) au explorat optimismul și suportul social în rândul mamelor de copii cu autism în contextul SUA, relevând că aceste aspecte sunt esențiale pentru bunăstarea și copingul părinților. De asemenea, Bayat (2007) a cercetat reziliența în familiile cu copii autiști, subliniind importanța adaptabilității și a integrării familiale pentru gestionarea stresului și îmbunătățirea calității vieții. Dacă ne raportăm la diferențe culturale și contextuale, este important de menționat că strategiile de coping și calitatea vieții pot varia semnificativ în funcție de contextul cultural și de resursele disponibile în fiecare țară. De exemplu, accesul la servicii de sănătate mentală, sprijinul comunitar și politicile publice sociale pot influența modul în care părinții gestionează stresul și își îmbunătățesc calitatea vieții.

Ipoteza 4 - Referitor la ipoteza n° 4, respectiv dacă există o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul integrarea familială (4a), o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul suport social (4b) și o asociere pozitivă a calității vieții de familie cu copingul situația sănătății (4c), o serie de articole de specialitate indică, o asociere pozitivă între calitatea vieții de familie și diverse forme de coping, inclusiv integrarea familială, suportul social și situația sănătății. Vom analiza în continuare maniere în care se intersectează aceste relații în contextul celor trei scale de analiză: calitatea vieții, copingul (CHIPS) și reziliența.

Referitor la Calitatea vieții de familie și copingul - Integrarea familială (4a) este analizată coeziunea și solidaritatea dintre membrii familiei. Literatura de specialitate sugerează că o bună integrare familială, astfel Sun, W., et al. (2021) contribuie la o calitate superioară a vieții de familie. Studiile arată că familiile bine integrate sunt mai capabile să facă față stresului și provocărilor, beneficiind de sprijin emoțional și practic din partea membrilor familiei. Reziliența familiei, definită prin capacitatea de a se adapta și de a se recupera în urma adversităților, este

strâns legată de integrarea familială. Familiile reziliente conform studiului efectuat de Northfield, E. L., & Johnston, K. L. (2022) tind să aibă o comunicare eficientă, un suport reciproc și o capacitate de colaborare în fața dificultăților, ceea ce se corelează pozitiv cu o calitate ridicată a vieții de familie. În ceea ce privește Calitatea vieții de familie și copingul - Suportul social (4b se are în vedere ajutorul și asistența oferite de rețelele sociale extinse, precum prietenii, vecinii și comunitatea. Un suport social puternic este asociat cu o mai bună calitate a vieții de familie, oferind resurse emoționale și materiale necesare pentru a gestiona stresul și a face față problemelor, astfel precizează Ramkissoo, H. (2020). Calitatea vieții de familie și copingul - Situația sănătății (4c) este relevată de Patel, K., et al. (2022), astfel situația sănătății se referă la starea generală de sănătate fizică și mentală a membrilor familiei. O stare de sănătate bună contribuie semnificativ la calitatea vieții de familie, reducând stresul asociat cu problemele de sănătate și promovând o atmosferă pozitivă în familie. Reziliența în fața problemelor de sănătate este o componentă majoră a calității vieții de familie. Familiile reziliente au mecanisme eficiente de coping pentru a face față bolilor și problemelor de sănătate, menținând un nivel ridicat de funcționare și satisfacție în viața de zi cu zi. Astfel, putem confirma faptul că literatura de specialitate confirmă asocierea pozitivă între calitatea vieții de familie și diferitele forme de coping analizate (integrarea familială, suportul social și situația sănătății). Un scor ridicat al rezilienței se corelează cu scoruri ridicate în copingul prin integrarea familială, suportul social și situația sănătății, indicând faptul că familiile reziliente sunt mai capabile să mențină o calitate superioară a vieții în fața diverselor provocări.

Ipoteza 5: Pentru a verifica diferențele de mediu de proveniență am aplicat testul t pentru eșantioane independente. Rezultatele indică faptul că nu există o diferență semnificativă între persoanele din mediul rural și cele din mediul urban în ceea ce privește calitatea vieții de familie ($p > 0,05$).

Ipoteza 6: Am aplicat testul t pentru eșantioane independente pentru a analiza diferențele dintre persoanele de gen feminin și cele de gen masculin în ceea ce privește Calitatea vieții de familie. Rezultatele reflectă că nu există o diferență semnificativă între persoanele de gen feminine și cele de gen masculine ($p > 0,05$).

Ipoteza 7. Pentru a compara grupurile din cadrul variabilei nivel de studii (gimnaziale, liceale-10 clase, liceale-12 clase, licență, masterat și doctorale) am aplicat ANOVA ONE WAY, iar rezultatele indică faptul că nu există o diferență semnificativă între aceste grupuri ($p > 0,05$).

Ipoteza 8: Am utilizat Analiza de varianță ONE WAY pentru a observa diferențele în ceea ce privește veniturile personale (<2000 RON; 2000-5000 RON și >5000 RON, rezultatele indicând faptul că nu există diferențe semnificative între aceste grupuri ($p > 0,05$).

Concluzii:

Rezultatele obținute în cercetarea noastră evidențiază importanța rezilienței și a strategiilor de coping în îmbunătățirea calității vieții părinților copiilor cu autism. Studiul sugerează că intervențiile care vizează creșterea rezilienței și îmbunătățirea suportului social ar putea avea un impact pozitiv semnificativ asupra bunăstării părinților copiilor cu autism.

În ambele țări, ar trebui să se pună accent pe dezvoltarea programelor de suport parental care să includă componente de formare pentru creșterea rezilienței, îmbunătățirea strategiilor de coping și extinderea rețelelor de suport social. De asemenea, politici publice mai bine structurate și resurse mai accesibile pot contribui la ameliorarea calității vieții părinților copiilor cu autism.

Din cercetările disponibile, nu am identificat o cercetare/ un articol care să abordeze în mod specific toate cele trei chestionare – Scala pentru calitatea vieții familiei (FQOL), Scala de rezistență Connor-Davidson (CD-RISC) și Inventarul de sănătate pentru părinți (CHIP) – în un singur studiu. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste scale a fost examinată în diferite studii referitoare la părinții copiilor cu autism.

În concluzie, studiul nostru subliniază necesitatea unor abordări personalizate și integrate pentru sprijinirea părinților copiilor cu autism, recunoscând complexitatea și diversitatea experiențelor lor și oferind soluții adaptate contextului specific fiecărei țări.

Referințe bibliografice:

- American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Association.
- Amaral, D. G., Schumann, C. M., & Nordahl, C. W. (2008). Neuroanatomy of autism. *Trends in Neurosciences*, 31(3), 137-145.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Association.
- Asperger, H. (1944). Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten*, 117, 76-136.
- Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1997). A stitch in time: Self-regulation and proactive coping. *Psychological Bulletin*, 121(3), 417-436.
- Bayat, M. (2007). Evidence of resilience in families of children with autism. *Journal of Intellectual Disability Research*, 51(9), 702-714.
- Bekhet, A. K., Johnson, N. L., & Zauszniewski, J. A. (2012). Resilience in family members of persons with autism spectrum disorder: A review of the literature. *Issues in Mental Health Nursing*, 33(10), 650-656.
- Benson, P. (2006). The impact of child symptom severity on depressed mood among parents of children with ASD: The mediating role of stress proliferation. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 36(5), 685-695.
- Benson, P. R. (2012). Network characteristics, perceived social support, and psychological adjustment in mothers of children with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(7), 1231-1240.
- BMC Public Health. (n.d.). Quality of life and mortality in the general population: a systematic review and meta-analysis. In bmcpublichealth.biomedcentral.com.
- Boerner, K., & Jopp, D. (2010). Resilience in response to loss. In J.W Reich, A.J. Zautra, & J.S. Hall (Eds.), *Handbook of adult resilience* (pp. 126-145). Guilford Press, London.
- Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol's too long: Consider the brief
- Chantal, S.K. (2017). Logica realității obișnuite. Editura Logos.
- Geschwind, D. H. (2008). Autism: Many genes, common pathways? *Cell*, 135(3), 391-395.
- Condly, S.J. (2006). Resilience in children a review of literature with implications for education. *Urban Education*, 41(3), 211-236.
- COPE. *International Journal of Behavioral Medicine*, 4(1), 92-100.
- Ekas, N. V., Lickenbrock, D. M., & Whitman, T. L. (2010). Optimism, social support, and well-being in mothers of children with autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 40(10), 1274-1284.
- Elias, M.J., Parker, S., Rosenblatt, J.L., 2005, Building Educational Opportunity. In S. Goldstein and R.B. Brooks. *Handbook of Resilience in Children* (pp. 315-366). New York: Springer Science+Business Media.
- Estes, A., Munson, J., Dawson, G., Koehler, E., Zhou, X. H., & Abbott, R. (2009). Parenting stress and psychological functioning among mothers of preschool children with autism and developmental delay. *Autism*, 13(4), 375-387.
- Frontiers. (2019). Parenting Stress and Resilience in Parents of Children With Autism Spectrum Disorder (ASD) in Southeast Asia: A Systematic Review. In www.frontiersin.org.
- Frontiers. (2021). Quality of life in parents of autistic children: A transcultural perspective. In www.frontiersin.org.
- Frontiers. (2023). Parenting Stress and Resilience in Parents of Children With Autism Spectrum Disorder (ASD) in Southeast Asia: A Systematic Review. *Frontiers in Psychology*. In Frontiers.
- Geschwind, D. H. (2008). Autism: Many genes, common pathways? *Cell*, 135(3), 391-395.

- Gherasim, L.R., Butnaru, S., 2013, Performanță școlară. Determinanți individuali și contextuali în adolescență. Iași: Polirom
- Gherasim, L.R., 2016, Reziliența în context familial și școlar, în G. Pânișoară, D. Sălăvăstru, L.
- Goldstein, S., & Brooks, R.B. (2013). Why study resilience? In S. Goldstein & R.B. Brooks (Eds.), *Handbook of resilience in children* (2nd ed., pp. 3-14). Springer Science+Business Media.
- Gray, D. E. (2003). Gender and coping: The parents of children with high functioning autism. *Social Science & Medicine*, 56(3), 631-642.
- Gray, D.E. (2002). Ten years on: A longitudinal study of families of children with autism. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 27(3), 215-222.
- Hall, H. R., & Graff, J. C. (2011). The relationships among adaptive behaviors of children with autism, family support, parenting stress, and coping. *Issues in Comprehensive Pediatric Nursing*, 34(1), 4-25.
- Handbook of Resilience in Children. Second Edition (pp. 3-14). New York: Springer Science+Business Media.
- Handbook of Resilience in Children. Second Edition (pp. 3-14). New York: Springer Science+Business Media.
- Hayes, S. A., & Watson, S. L. (2013). The impact of parenting stress: A meta-analysis of studies comparing the experience of parenting stress in parents of children with and without autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(3), 629-642.
- Health and Quality of Life Outcomes. (n.d.). Associations of resilience with quality of life levels in adults experiencing homelessness and mental illness: a longitudinal study. In hqlo.biomedcentral.com.
- Health and Quality of Life Outcomes. (n.d.). Well-being is more than happiness and life satisfaction: a multidimensional analysis of 21 countries. In hqlo.biomedcentral.com
- Henderson, N., 2012, Resilience in Schools and Curriculum Design. In: Ungar M. (eds.) *The Social Ecology of Resilience* (pp. 297-306). Springer, New York, NY.
- Hoffman, L., Marquis, J.G., Poston, D.J., Summers, J.A., & Turnbull, A. (2006). Assessing family outcomes: Psychometric evaluation of the family quality of life scale. *Journal of Marriage and Family*, 68, 1069-1083s.
- Holahan, C. J., Moos, R. H., Holahan, C. K., Brennan, P. L., & Schutte, K. K. (2005). Stress generation, avoidance coping, and depressive symptoms: A 10-year model. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(4), 658-666.
- Ionescu, S. (coord.) (2013). *Tratat de reziliență asistată*. București: Trei.
- Ionescu, S., Bouteyre, E., 2013, *Tratat de reziliență asistată*. București: Editura Trei
- Ishizaki, Y. et al (2005). Psychological problems among siblings of children with disabilities in Japan: psychological association between mothers and siblings. *Journal of Developmental and Physical Disabilities*. 17(2), 119-132.
- Itard, J. M. G. (1801). *Mémoire sur les premiers développements de Victor de l'Aveyron*.
- Itard, J. M. G. (1806). *Rapport fait à son Excellence le ministre de l'intérieur sur les nouveaux développements et l'état actuel de Victor de l'Aveyron*.
- Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 2, 217-250.
- Kapp, L. M., & Brown, O. (2011). Resilience in families adapting to autism spectrum disorder. *Journal of Psychology in Africa*, 21(3), 459-464.
- Khanna, R., Madhavan, S. S., Smith, M. J., Patrick, J. H., Tworek, C., & Becker-Cottrill, B. (2011). Assessment of health-related quality of life among primary caregivers of children with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41, 1214-1227.
- Knussen, C., & Sloper, P. (1992). Stress in families of children with disability: A review of risk and resistance factors. *Journal of Mental Health*, 1(3), 241-256.
- Koegel, R. L., Bimbela, A., & Schreibman, L. (1996). Collateral effects of parent training on family interactions. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 26(3), 347-359.

- Koegel, R. L., Schreibman, L., Loos, L. M., Dirlich-Wilhelm, H., Dunlap, G., Robbins, F. R., & Plienis, A. J. (1992). Consistent stress profiles in mothers of children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 22, 205–216.
- Kogan, M. D., Strickland, B. B., Blumberg, S. J., Singh, G. K., Perrin, J. M., & van Dyck, P. C. (2008). A national profile of the health care experiences and family impact of autism spectrum disorder among children in the United States, 2005–2006. *Pediatrics*, 122(6), e1149-e1158.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2020). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), 508-520.
- Luong, J., Yoder, M. K., & Canham, D. (2009). Southeast Asian parents raising a child with autism: a qualitative investigation of coping styles. *Journal of School Nursing*, 25, 222-229. doi:10.1177/1059840509334365.
- Lyubomirsky, S., Della Porta, M.D., 2010, Boosting Happiness, Buttressing Resilience. Results from Cognitive and Behavioral Interventions. In J. W. Reich, A.J. Zautra, J.S. Hall. *Handbook of Adult Resilience*. (pp. 450-465) Guilford Press: New York.
- Mackintosh, V. H., Goin-Kochel, R. P., & Myers, B. J. (2012). “What do you like/dislike about the treatments you're currently using?” A qualitative study of parents of children with autism spectrum disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 27, 1. doi:10.1177/1088357611423542.
- Mak, W. W., & Kwok, Y. T. (2010). Internalization of stigma for parents of children with autism spectrum disorder in Hong Kong. *Social Science & Medicine*, 70, 2045-2051. doi:10.1016/j.socscimed.2010.02.023
- Malaysia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Recuperat din MDPI.
- Mastern, A.S., 2014, Global perspectives on resilience in children and youth. *Child Development*, 85(1), 6-20.
- McCubbin, H. I., McCubbin, M. A., Patterson, J. M., Cauble, A. E., Wilson, L. R., & Warwick, W. (1983). CHIP. Coping health inventory for parents: An assessment of parental coping patterns in the care of the chronically ill child. *Journal of Marriage and Family*, 45, 359-370. doi:10.2307/351514
- McConachie, H., Randle, V., Hammal, D., & Le Couteur, A. (2005). A controlled trial of a training course for parents of children with suspected autism spectrum disorder. *Journal of Pediatrics*, 147(3), 335-340.
- McCubbin HI, McCubbin MA, Patterson JM, Cauble AE, Wilson LR, et al. (1983) CHIP—Coping Health Inventory for parents: an assessment of parental coping patterns in the care of the chronically ill child. *J Marriage and Family* 45: 359–370.
- McStay, R. L., Dissanayake, C., Scheeren, A., Koot, H. M., & Begeer, S. (2014). Parenting stress and autism: the role of age, autism severity, quality of life and problem behaviour of children and adolescents with autism. *Autism*, 18, 502-510. doi:10.1177/1362361313485163
- Meirsschaut, M., Roeyers, H., & Warreyn, P. (2011). The social interactive behaviour of young children with autism spectrum disorder and their mothers: Is there an effect of familiarity of the interaction partner? *Autism*, 15(1), 43–64.
- Mitrofan. *Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării* (pp. 207-223), Polirom: Iași
- Moes, D., Koegel, R. L., Schreibman, L., & Loos, L. (1992). Stress profiles for mothers and fathers of children with autism. *Psychological Reports*, 71, 1272–1274.
- Moh, T. A., & Magiati, I. (2012). Factors associated with parental stress and satisfaction during the process of diagnosis of children with autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum D*
- Murray, K., Zautra, A., 2012, Community resilience: Fostering recovery, sustainability, and growth. In *The social ecology of resilience* (pp. 337-345). Springer, New York, NY.

- Naglieri, J.A., LeBuffe, P.A., Ross, K.M., 2013, Measuring Resilience in Children: From Theory to Practice. In S. Goldstein and R.B. Brooks (Eds). *Handbook of Resilience in Children*. Second Edition (pp. 241-260). New York: Springer Science+Business Media.
- Northfield, E. L., & Johnston, K. L. (2022). I get by with a little help from my friends: Posttraumatic growth in the COVID-19 pandemic. *Traumatology*, 28, 195–201
- Neely-Barnes, S. L., Hall, H. R., Roberts, R. J., & Graff, J. C. (2011). Parenting a child with an autism spectrum disorder: Public perceptions and parental conceptualizations. *Journal of Family Psychology*, 25, 101–107.
- Pargament, K., & Cummings, J. (2010). Anchored by faith: Religion as a resilience factor. In J.W Park, J., Hoffman, L., Marquis, J., Turnbull, A.P., Poston, D., Mannan, H., Wang, M., & Nelson, L. (2003). Toward Journal of assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family quality of life survey. *Intellectual Disability Research*, 47(4/5), 367-384.
- Patel, K., et al. (2022). Psychological distress before and during the COVID-19 pandemic among adults in the United Kingdom based on coordinated analyses of 11 longitudinal studies. *JAMA Network Open*, 5(4), e227629.
- Pisula, E. (2011). Parenting stress in mothers and fathers of children with autism spectrum disorders. *Autism*, 15(1), 80-97.
- PLOS ONE. (2020). Family functioning, parenting stress and quality of life in mothers and fathers of Polish children with high functioning autism or Asperger syndrome. In journals.plos.org *Social Work*, 14, 208-225. doi:10.1080/10522158.2011.571539.
- PLOS ONE. (n.d.). The relationship between happiness and quality of life: A model for Spanish society. In journals.plos.org.
- Poston, D., Turnbull, A., Park, J., Mannan, H., Marquis, J., & Wang, M. (2003). Family quality of life outcomes: A qualitative inquiry launching a long-term research program. *Mental Retardation*, 41(5), 313-328.
- Ramkissoon, H. (2020). COVID-19 place confinement, pro-social, pro-environmental behaviors, and residents' wellbeing: A new conceptual framework. *Frontiers in Psychology*, 11, 2248.
- Reich, A.J. Zautra, & J.S. Hall (Eds.), *Handbook of adult resilience* (pp. 193-212). Guilford Press, London.
- Reyes, J.A. Elias, M.J., Parker, S.J., Rosenblatt, J.L., 2013, Promoting Educational Equity in Disadvantaged Youth: The Role of Resilience and Social-Emotional Learning. In S. Goldstein, R.B. Brooks (Eds). *Handbook of Resilience in Children*. Second Edition (pp. 15-38). New York: Springer Science+Business Media.
- ResearchGate. (2019). Stress and Coping Strategies among Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. *International Journal of Social Sciences*. in ResearchGate.
- Rimland, B. (1964). *Infantile autism: The syndrome and its implications for a neural theory of behavior*. Appleton-Century-Crofts.
- Sameroff, A. J., & MacKenzie, M. J. (2003). Research strategies for capturing transactional models of development: The limits of the possible. *Development and Psychopathology*, 15, 613–640.
- Sanders, J. L., & Morgan, S. B. (1997). Family stress and adjustment as perceived by parents of children with autism or down syndrome: Implications for intervention. *Child and Family Behavior Therapy*, 19, 15-32.
- Seligman, M. & Darling, R.B.(1997). *Ordinary families, special children*. 2nd Ed. New York: Guilford Press
- Silberman, S.(2016). *Neurotriburi. Istoria uitată a autismului*. București: Editura Frontiera.
- Sharpe, D., & Baker, D. L. (2007). Financial issues associated with having a child with autism. *Journal of Family and Economic Issues*, 28(2), 247-264.
- Sharpley, C. F., Bitsika, V., & Efremidis, B. (1997). Influence of gender, parental health, and perceived expertise of assistance upon stress, anxiety, and depression among parents of children with autism. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 22(1), 19–28.

- Sheridan, S.M., Sjuts, T.M., Coutts, M.J., 2013, Understanding and Promoting the Development of Resilience in Families. In S. Goldstein, R.B. Brooks (eds). Handbook of Resilience in Children. Second Edition (pp. 143-160). New York: Springer Science+Business Media.
- Skodol, A.E., 2010, The resilient personality. In J.W Reich., A.J. Zautra, J.S Hall (eds.) Handbook of adult resilience (pp. 112-125). The Guilford Press, London.
- Summers, J.A., Marquis, J., Mannan, H., Turnbull, A.P., Fleming, K., Poston, D.J., Wang, M., & Kupzck, K. (submitted). Relationship of perceived adequacy of services, family-professional partnerships, and family quality of life in early childhood service programs. *International Journal of Development, Disability, and Education*.
- Summers, J.A., Poston, D.J., Turnbull, A.P., Marquis, J., Hoffman, L., Mannan, H., & Wang, H. (2005). Conceptualizing and measuring family quality of life. *Journal of Intellectual Disability Research*, 49(10), 777-783.
- Sun, W., et al. (2021). Post-traumatic growth experiences among COVID-19 confirmed cases in China: A qualitative study. *Clinical Nursing Research*, 30(7), 1079–1087.
- Supkoff, L.M., Puig, J., Sroufe, L.A., 2012, Situating resilience in developmental context. In In: Ungar M. (eds.) The social ecology of resilience (pp. 127-142). Springer, New York, NY.
- Thoits, P. A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. *Journal of Health and Social Behavior*, 52(2), 145-161.
- Turliuc, N., Măirean, C., 2014, Psihologia traumei. Iasi: Polirom.
- Turnbull, A.P. (2004). President's address 2004: "Wearing two hats": Morphed perspectives on family quality of life. *Mental Retardation*, 42(5), 383-399.
- Twoy, R., Connolly, P. M., & Novak, J. M. (2007). Coping strategies used by parents of children with autism. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*, 19(5), 251-260.
- Wang, M., Mannan, H., Poston, J., Turnbull, A.P., & Summers, J.A. (2004). Parents' perceptions of advocacy activities and their impact on family quality of life. *Research & Practice for Persons with Severe Disabilities*, 29(2), 144-155.
- Wing, L., & Gould, J. (1979). Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 9(1), 11-29.
- Yaacob, L. H., Zulkifli, M. M., & Muhamad, R. (2022). A Journey towards Resilience: Coping Strategies Adopted by Parents with Children Having Autism Spectrum Disorder in Northeast.

Anexa 1 - scala FQOL

1. Familiei mele îi place să petreacă timpul împreună.
2. Membrii familiei mele îi ajută pe copii să învețe să fie independenți.
3. Familia mea are sprijinul de care avem nevoie pentru a elimina stresul.
4. Membrii familiei mele au prieteni sau alte persoane care oferă sprijin.
5. Membrii familiei mele îi ajută pe copii la teme și activități școlare.

6. Familia mea are mijloacele necesare pentru a-și asigura transportul în locurile în care este nevoie să se deplaseze.
7. Membrii familiei mele vorbesc deschis între ei.
8. Membrii familiei mele îi învață pe copii cum să se înțeleagă cu ceilalți.
9. Membrii familiei mele au un timp al lor pentru a-și urmări propriile interese.
10. Familia noastră rezolvă problemele împreună.
11. Membrii familiei mele se sprijină reciproc pentru a-și îndeplini obiectivele.
12. Membrii familiei mele arată că se iubesc și au grijă unul de celălalt.
13. Familia mea are la dispoziție ajutor extern pentru a se îngriji de nevoile speciale ale tuturor membrilor familiei.
14. Adulții din familia noastră îi învață pe copii să ia decizii bune.
15. Familia mea primește îngrijiri medicale atunci când este nevoie.
16. Familia mea are mijloacele necesare pentru a acoperi costul cheltuielilor curente.
17. Adulții din familia mea cunosc și alte persoane din viața copiilor (precum prieteni, profesori etc.).
18. Familia mea este capabilă să se ocupe de suișurile și coborâșurile vieții.
19. Adulții din familia mea au timp să se ocupe de nevoile individuale ale fiecărui copil.
20. Familia mea are mijloacele necesare pentru a accesa servicii stomatologice de fiecare dată când este nevoie
21. Familia mea se simte în siguranță acasă, la serviciu, la școală și în cartierul nostru.
22. Membrul familiei mele cu dizabilități are sprijin pentru realizarea obiectivelor la școală sau la locul de muncă.
23. Membrul familiei mele cu dizabilități are sprijin pentru a-și îndeplini obiectivele acasă.
24. Membrul familiei mele cu dizabilități are sprijin pentru a-și face prieteni.
25. Familia mea are relații bune cu furnizorii de servicii care oferă servicii și vin în sprijin membrului familiei noastre cu dizabilități

ANEXA 2 - scala CHIPS

- 1 Crezând ca starea copilului meu se va ameliora
- 2 Implicându-mă emoțional în relația cu copiii mei
- 3 Făcând lucruri cu copilul meu/copiii mei.
4. Crezând că lucrurile se vor rezolva întotdeauna.
5. Spunându-mi că am multe lucruri pentru care ar trebui să fiu recunoscător.
- 6 Construind o relație mai apropiată cu soțul/ soția mea.
- 7 Vorbind despre sentimentele și preocupările mele cu soțul/soția
- 8 Atrăgând membri ai familiei cu care sa facem împreună o serie de activități /lucruri
- 9 Crezând în Dumnezeu.
10. Având grijă de toate nevoile speciale ale copilului acasă.
- 11 Crezând că copilul meu primește cea mai bună îngrijire medicală posibilă
- 12 Încercând sa mențin familia stabilă
- 13 Petrecând timp cu familia extinsa.
- 14 Având încredere in soțul meu (sau fostul soț) pentru a mă ajuta să mă întrețin și pe mine și pe copilul(i).
- 15 Arătând că sunt puternic/ă.
- 16 Convingând alți membri ai familiei să ajute la treburile și sarcinile de acasă.
- 17 Având copilul meu/copiii mei cu o afecțiune medicală urmărit la clinică/spital în mod regulat.
18. Considerând că centrul medical/spitalul are în vedere interesul familiei mele.
- 19 Încurajând copiii cu afecțiuni medicale să fie mai independenți.
20. Implicându-mă în activități sociale (petreceri, etc.) cu prietenii.
- 21 Fiind capabil să scap de sarcinile și responsabilitățile de îngrijire la domiciliu pentru o oarecare ușurare.
- 22 Să plec de acasă de unul singur
- 23 Mâncat
24. Dormit.
- 25 Permitându-mi să mă enervez
- 26 Cumpărând cadouri pentru mine și/sau pentru alți membri ai familiei.
- 27 Concentrându-mă pe hobby-uri (artă, muzică, jogging, etc.)
28. Munca în gospodărie
- 29 Devenind mai autonom(a) și mai independent(ă).

- 30 Menținându-mă în formă și bine îngrijit/ă.
- 31 Vorbind cu cineva (nu cu un consilier/medic profesionist) despre cum mă simt.
- 32 Implicându-mă în relații sociale cu prietenii care mă ajută să mă simt important și apreciat.
- 33 Invitând prietenii în casa noastră (pentru petreceri și activități plăcute)
- 34 Investind timp și energie în jobul meu.
- 35 Ieșind cu soțul meu/soția mea în mod constant
36. Construind o relație strânsă cu oamenii.
- 37 Dezvoltându-mă ca persoană.
- 38.Vorbind cu alți părinți în același tip de situație și învățând din experiențele lor.
- 39 Discutand cu personalul medical (asistente, asistent social, etc.) când vizităm centrul medical.
- 40.Citind despre modul în care alte persoane din situația mea gestionează lucrurile.
- 41 Citind mai multe despre problema medicală care mă preocupă.
- 42 Explicând situația noastră familială prietenilor și vecinilor pentru ca ei să ne înțeleagă.
43. Fiind sigur/ă că tratamentele medicale prescrise pentru copil/copii sunt efectuate la domiciliu zilnic
- 44.Vorbind cu alte persoane/părinți în situația mea
- 45 Vorbind cu medicul despre preocupările mele cu privire la copilul/copiii mei cu afecțiune medicală.

Anexa 3 - scala CD RISC

- 1 Sunt capabil(a) să mă adaptez la schimbare
- 2 Am relații apropiate și securizante
- 3 Uneori soarta sau Dumnezeu pot ajuta
- 4 Pot să fac fata a oricărui lucru
- 5 Succesul din trecut mă îndănește să cred în provocările care pot urma
- 6 Vad partea amuzantă a lucrurilor
- 7 Fac față punctelor forte ale stresului
- 8 Tind să mă revinduc pe o boală sau dificultate
- 9 Lucrurile se întâmplă cu un motiv
- 10 Fac tot ce pot în diferite circumstanțe
- 11 Pot să îmi ating scopurile
- 12 Când lucrurile par fără speranță nu mă dau bătut(a)
- 13 Știu unde să apelez pentru ajutor
- 14 Sub presiune mă concentrez și gândesc clar
- 15 Prefer să privesc controlul în rezolvarea problemelor
- 16 Nu sunt descurajat(a) ușor de știri
- 17 Mă gândesc la mine ca la o persoană puternică
- 18 Pot să iau decizii dificile sau nepopulare
- 19 Pot să fac față situațiilor neplăcute
- 20 Pot acționa la o presimțire
- 21 Am un simț puternic al orientării (scopului)
- 21 Am puțin regret în viață
- 23 Îmi place provocările
- 24 Lucrez ca să îmi ating scopurile
- 25 Sunt mândru(a) de realizările mele

Anexa 4 - Ghid de interviu semi-structurat

Introducere: Bună ziua! Numele meu este Mihaela CIOBANESCU și sunt studentă în anul III la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza », Iași. Pentru lucrarea mea de Licență, realizez un studiu pentru pe tema Calitatea vieții părinților copiilor diagnosticați cu autism. Pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră, precum și de alți părinți, vor fi realizate studii de caz a căror analiză va permite o mai bună înțelegere a fenomenului studiat. Pe fondul acestui motiv, vă rog să acceptați să discutăm aproximativ o ora despre copilul dumneavoastră și despre strategiile dumneavoastră de coping de la aflarea diagnosticului de autism și până în prezent, despre rezilenta dovedita și despre calitatea vieții Dumneavoastră. Pentru a fi sigura ca voi trata toate informațiilor oferite, pe parcursul discuției îmi voi nota detaliile furnizate de dumneavoastră și voi înregistra în format *audio* acest interviu. Doresc sa va transmit faptul că toate informațiile pe care mi le veți furniza sunt confidențiale, și nu vor fi utilizate în afara acestui studiu.

Întrebări:

1. Puteți, va rog, descrie succint situația actuală a familiei Dumneavoastră?
 - a. (Numele copilului) mai are și alți frați sau alte surori? Dacă da, care este ordinea în fraterne?
 - b. Cine participă la creșterea și educarea lui (numele copilului), în afară de părinți?
2. Vă rog să-mi povestiți despre cum a decurs sarcina Dumneavoastră cu (numele copilului).
 - a. Câți ani avea Mama la nașterea copilului?
 - b. Câți ani avea Tatăl la nașterea copilului?
 - c. Puteți, va rog, descrie cum a decurs nașterea lui (numele copilului).
 - d. A respirat spontan la naștere?
 - c. Ce scor Apgar a avut (numele copilului) la naștere?
3. Îmi puteți, va rog, relata cum au decurs primii doi ani din viața lui (numele copilului)?
 - a. La ce vârstă a făcut (numele copilului) primii pași?
 - b. La ce vârstă a spus (numele copilului) primele cuvinte? Far primele fraze?
4. În continuare, vă rog, puteți să imi povestiți despre momentul când ați avut o suspiciune de dezvoltare a lui (numele copilului) ?
5. La ce vârstă ați solicitat evaluarea?
 - a. În ce context ați solicitat evaluarea?

- d. Care a fost diagnosticul?
 - e. Ce fel de terapie vi s-a recomandat?
 - f. Cât de frecvente au fost ședințele de terapie?
 - g. Cum ați descrie rezultatele obținute în urma acestor ședințe?
 - h. Vi s-a recomandat în paralel terapie cu medicamente? Dacă da, ce medicamente?
5. Care a fost prima reacție la primirea diagnosticului de autism?
6. Care a fost cel mai dificil moment pentru Dumneavoastră. În a avea un copil diagnosticat cu autism?
7. Care a fost ajutorul cel mai mare în « digerarea » diagnosticului copilului?
8. Ce ați făcut prima dată după primirea diagnosticului?
9. Ați acceptat cu ușurință diagnosticul?
10. Cum v-a afectat diagnostic calitatea vieții: de la momentul conștientizării în prezent?
11. De la primirea diagnosticului și până în prezent, ce ați făcut și ce v-a ajutat sau vă ajută cel mai mult. acum pentru a vă păstra nivelul de stres la un nivel scăzut?

În final, pentru a completa datele socio-demografice, vă rog să precizați care este locul nașterii, țară de domiciliu, vârsta și sexul copilului.

Aceasta a fost ceea ce mi-am propus să discut cu dumneavoastră. Dacă Dumneavoastră mai doriți să mai completați alte informații la ceea ce am discutat deja, vă rog să va simțiți liber(a) să faceți acest lucru.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru informațiile folosite pe care le-ați împărtășit!
Vă asigur din nou că nimeni în afara celor care se ocupă de această cercetare nu va avea acces la informațiile furnizate în discuția noastră de astăzi, iar informațiile furnizate vor fi utilizate exclusiv pentru aceasta cercetare.